

MEMORIA

ACERCA DEL ESTADO

DEL

**INSTITUTO PROVINCIAL DE 2.ª ENSEÑANZA
DE NAVARRA,**

LEIDA EL DÍA 1.º DE OCTUBRE EN LA SOLEMNE APERTURA
DEL CURSO ACADÉMICO DE 1884 A 1885

POR

D. Víctor Sainz de Robles,

Catedrático y Secretario del mismo Instituto.

PAMPLONA:
IMPRENTA PROVINCIAL,
á cargo de V. Cantera.

—
1884.

En la inauguración de los cursos académicos el Director del Instituto leerá una Memoria en que se dé cuenta del estado del Instituto durante el curso anterior, expresando en ella las variaciones que haya habido en el personal del Profesorado, el número de alumnos matriculados y examinados, los frutos que haya ofrecido la enseñanza, las mejoras hechas en el edificio, los aumentos del material científico, la situación económica y todas las demás noticias que puedan contribuir á dar cabal idea de la marcha del Establecimiento.

(Art. 96 del Reglamento de segunda enseñanza de 22 de Mayo de 1859.)

Principiada la apertura, el Secretario leerá un breve y sencillo resúmen del estado del Establecimiento durante el curso anterior, expresando en él los datos y noticias á que se refiere el art. 96 del Reglamento de 1859.)

(Art. 3.º del Real Decreto de 15 de Marzo de 1872.)

Excmo. é Illmo. Sr.:

Señores:

PROFUNDAMENTE conmovido al ocupar por seis años consecutivos y en ocasion tan solemne este honroso sitio, no puedo ménos de confesar que cada vez me presento ante vosotros con mayor turbacion, por que temo no llenar cumplidamente mi delicada mision, por que desconfio con razón de mis propias escasas fuerzas y por que sospecho y casi estoy convencido de que vuestras justas esperanzas han de quedar defraudadas y no satisfechos vuestros legítimos deseos.

Os ruego que no mireis en mí al más indigno individuo de este ilustre Claustro; no mireis tampoco al Secretario llamado por la ley á ocupar vuestra atencion en estos breves momentos; ved sí en las palabras que voy á dirigiros y en las ideas que consigno en esta Memoria la representacion natural, la personificacion genuina de este centro de enseñanza, cuya historia conoceis perfectamente, y cuya vida

actual estais viendo, y podeis examinar hasta en sus más pequeños detalles, echando una mirada sobre las Memorias anteriores y teniendo en cuenta lo que en esta voy á manifestaros.

Bien quisiera en este momento poder revelaros las gratas impresiones que mi corazon experimenta al considerar la importancia y trascendencia de la solemnidad que estamos celebrando, y que nos liga con cariñosos vínculos de solaridad al convocarnos aquí año tras año, renovando periódicamente en cada uno de nosotros los mismos sentimientos, idénticas ideas é iguales afecciones: y de tal manera es así, y con tal semejanza é intensidad aquello se realiza que, por lo que á mí toca, puedo aseguraros que me parece no ha mediado solucion alguna de continuidad entre esta reunion y las que en los pasados años hemos celebrado en igual dia y con el mismo objeto.

Hoy, como en cursos anteriores, hemos venido á este paraninfo con el fin de añadir una página más á la historia del Instituto provincial de segunda enseñanza de Navarra; hemos venido á examinar un período escolar que termina y á contemplar otro que se anuncia, cual nuevo dia, á cuya luz han de ventilarse importantísimos problemas relacionados con las ciencias y con las artes; nos hemos congregado para condecorar y felicitar á otra série de jóvenes laureados en las contiendas académicas; reunidos estamos autoridades, corporaciones, comisiones, catedráticos, padres de familia y alumnos como en las pasadas inauguraciones; vais á oír una série de datos académico-estadísticos, una crónica concisa y des-

carnada en la que, á manera de inventario ó libro de entrada y salida, se anotan las vicisitudes, las modificaciones y la vida toda de este Instituto bajo su aspecto científico, moral, económico y material.

Si la falta de novedad os previene desfavorablemente respecto á la ceremonia que estamos celebrando, yo me atreveria á suplicaros que fijéis vuestra atencion en que la verdad no necesita de atavíos, ni de ordinario viste lujosos trages, ni suele presentarse con inusitadas galas, bastándole aparecer, cual es en sí, sencilla, natural, grave y seductora. El que quiera, bien puede espaciar su imaginacion y aplicar su inteligencia formando juicio y discurriendo sobre el estado de este centro de enseñanza, cuyo cuadro voy á presentar á vuestra consideracion con la fidelidad, exactitud é imparcialidad que la historia exige. Los que de vosotros sean inclinados á investigaciones, ancho campo les mostraré para que, comparándolo con años anteriores y con otros establecimientos de su índole, observen si en el curso que espiró ayer el Instituto de Pamplona ha cumplido su mision, si ha realizado el objeto para que se creó, si los profesores hemos sabido dirigir convenientemente é imbuir en las tiernas inteligencias y cándidos corazones de nuestros jóvenes alumnos la semilla de la ciencia y el aroma de la virtud; si los padres de familia han contribuido al perfeccionamiento intelectual y moral de sus caros hijos, ó si los han abandonado á sus propios instintos, descuidando de un modo lamentable su educacion. Estas reflexiones y otras varias que en este momento se agolpan á mi imaginacion, y que de seguro se ofrecen á la de todos y cada uno

de vosotros, hacen cambiar por completo el aspecto de esta festividad y de esta Memoria, convirtiéndola de mero relato y fría crónica, cual á primera vista aparece, en un tema abundantísimo de profundas investigaciones filosóficas, morales y sociales.

Consideremos tambien que si la sociedad paga con justísima razon tributo á las ciencias, á las artes y á los adelantos materiales en las grandes exposiciones que á porfía y con tanta frecuencia celebra, debe tambien tributar en este solemne dia un respetuoso homenaje á los centros en los que aquellas ciencias y artes se cultivan. Así lo comprendéis todos los que, correspondiendo deferentes á nuestra cariñosa invitacion, os habeis dignado honrar con vuestra presencia la solemne inauguracion del curso académico de 1884 á 1885, nueva etapa en los fastos de la segunda enseñanza de esta provincia.

En recompensa de esa vuestra galantería quisiera poder ocupar vuestra atencion departiendo sobre algun punto de ciencia, ó estudiando alguno de los muchos problemas sociales, ó discutiendo sobre alguna cuestion literaria, con objeto de dar más amenidad á este acto y revestirle de toda la brillantez que requiere tan ilustrado público. Mas como en mis cinco Memorias anteriores no entré de lleno en la narracion numérica de los datos estadísticos, sino que ántes y á manera de preámbulo demostré los grandes beneficios de la instruccion, encomié la importancia de esta festividad, traté del gran papel que la segunda enseñanza desempeña en la actual organizacion de los estudios, hablé del ineludible deber que los padres de familia teneis de ayudarnos en

nuestra civilizadora mision, etc. etc.; temo abusar de vuestra indulgencia y traspasar las prescripciones reglamentarias, las cuales me trazan el camino, por cierto bien estrecho y aun más árido, que he de seguir en este trabajo: por eso y contando con vuestra benevolencia, que nunca me habeis negado, y de la cual necesito hoy más que en otras ocasiones, voy á presentaros una breve relacion de los datos académico-estadísticos que la ley me exige y en el orden en ella establecido, dando principio por las

Variaciones en el personal del Profesorado.

El antiguo catedrático de Psicología, Lógica y Ética, D. Miguel Francisco Muguero, pidió su jubilacion con arreglo á lo dispuesto en los artículos 53 y 54 del Reglamento de 15 de Enero de 1870 y se le concedió por Real orden de 20 de Diciembre de 1883; pero no habiendo podido dársele traslado de aquella hasta el 11 de Enero del corriente año, no cesó hasta este dia en el desempeño de su cátedra. Desde esta fecha hasta el 24 de Marzo dicha asignatura estuvo á cargo del catedrático D. Javier de Rota, á quien el Sr. Director, haciendo uso de las atribuciones que por la legislacion vigente le están conferidas, tuvo á bien encomendarla por que el auxiliar de la Seccion se hallaba ausente con causa legal. Por orden de la Direccion general de Instruccion pública, su fecha 18 de Febrero del corriente año, fué nombrado sustituto personal del Sr. Muguero el Licenciado D. Hilarion del Olmo y Minguez, quien tomó posesion de

la citada Cátedra en 24 de Marzo siguiente, cesando por lo tanto el Sr. D. Javier de Rota.

Por Real orden de 17 de Mayo último y previos los correspondientes ejercicios de oposicion, fué nombrado catedrático numerario de Retórica y Poética el Licenciado D. Julian García Cano, quien tomó posesion en 3 de Junio. Ya recordaréis que esta Cátedra se hallaba vacante desde el 22 de Julio de 1882 en que murió nuestro inolvidable compañero D. Andrés Ascaso; y apesar de haberse anunciado la vacante y nombrado el Tribunal para la censura de los ejercicios de oposicion á los pocos dias de la muerte de Ascaso, han trascurrido dos años sin proveerla, habiéndola tenido que desempeñar durante tan largo período de tiempo el auxiliar D. Manuel Barrau y su sucesor D. Dalmiro Fernandez, y en las ausencias de estos el que tiene la honra de dirigiros la palabra.

Despues de dar la bienvenida á los nuevos compañeros, terminaré este capitulo anunciándoos con sentimiento la repentina muerte del portero de este Instituto D. Pedro Echauri, acaecida el 8 de Noviembre, despues de haber prestado sus servicios en el Establecimiento por espacio de 29 años. Para sustituirle fué nombrado por el Sr. Director y con arreglo á la ley el agente municipal D. Joaquin Remon y Abaurrea, quien se posesionó de su nuevo cargo el dia 9 del mismo mes.

Alumnos matriculados, examinados y graduados.

Para el curso que terminó ayer se matricularon

en este Instituto 300 alumnos, de los cuales 141 lo hicieron para la enseñanza oficial, 124 para la privada y 35 para la doméstica; correspondiendo 430 inscripciones, 7 de ellas de honor, 417 ordinarias y 6 extraordinarias para los primeros. Los 124 alumnos de enseñanza privada abarcaron una inscripción de matrícula de honor, 320 de ordinaria y 4 de extraordinaria. Por último los 35 individuos de enseñanza doméstica tomaron 75 matrículas ordinarias y 3 extraordinarias: resultando un total general de 8 matrículas de honor, 811 ordinarias y 13 extraordinarias, que componen la suma de 832 inscripciones.

Han trasladado sus matrículas á este Instituto 7 alumnos con 20 inscripciones, habiendo marchado á otros Establecimientos 17 alumnos matriculados en 41 asignaturas, quedando al finalizar el curso un total de 290 individuos con 811 inscripciones.

El número de exámenes ordinarios en el mes de Junio ascendió á 361 en el Instituto; á 279 en los Colegios de Tudela, Estella, Baztan y en el que hace un año inauguraron en Tafalla los RR. PP. de las Escuelas Pías; y finalmente á 31 en enseñanza doméstica; ofreciendo todos en las calificaciones el siguiente resultado:

ENSEÑANZA OFICIAL.

Sobresalientes..	29.
Notables.	57.
Buenos.	107.

Aprobados.	137.
Suspensos.	31.

ENSEÑANZA PRIVADA.

~~-----~~

Sobresalientes..	29.
Notables.	36.
Buenos.	81.
Aprobados.	105.
Suspensos.	50.

ENSEÑANZA DOMÉSTICA.

~~-----~~

Notables.	1.
Buenos.	4.
Aprobados.	19.
Suspensos.	7.

A los exámenes extraordinarios se han presentado 57 alumnos de las tres clases de enseñanza, habiendo obtenido en 105 asignaturas, 1 la calificación de Notable, 11 la de Buenos, 69 la de Aprobados y 23 la de Suspensos.

Los alumnos que han verificado los dos ejercicios para aspirar al grado de Bachiller durante todo el año escolar que terminó ayer han sido 39, cuyos nombres se expresan en el respectivo apéndice, debiendo consignar en este sitio tan sólo las censuras, á saber:

SOBRESALIENTES EN ÁMBOS EJERCICIOS.	1.
SOBRESALIENTES EN UNO Y APROBADOS EN OTRO.	2.
APROBADOS EN LOS DOS.	34.
SUSPENSOS EN UNO.	2.

Últimamente debo manifestaros para terminar este párrafo que al principiarse el finado curso se presentaron á sufrir el exámen de instruccion primaria que la legislacion vigente exige á cuantos aspiren á ingresar en la segunda enseñanza 42 alumnos, de los cuales fueron Aprobados 37, quedando Suspenso 5. Hubo además 9 que por haber verificado dicho exámen ante comisiones no oficiales tuvieron necesidad de revalidarlo para aspirar al grado de Bachiller ante un Tribunal compuesto de tres catedráticos oficiales. Así bien lo revalidó D. Ibrahim Urquiaga y Arrastia para dar validez académica á varias asignaturas que tenia cursadas en el extranjero, mediante incorporacion concedida por Real orden.

Frutos obtenidos en la enseñanza.

Si como parece lógico estos frutos deben calcularse por los datos que acabo de exponer en el párrafo anterior, no tengo inconveniente en afirmar que los resultados que hemos logrado en nuestros trabajos profesionales han sido generalmente favorables. Bien quisiera aseguraros que han sido brillantes; pero como fiel cronista no puedo consignar en esta Memoria lo que no es cierto, y aunque con sentimiento me veo en la dura precision de manifestaros que no todos nuestros discípulos han sabido ni querido aprovechar las lecciones de sus catedráticos, puesto que varios de ellos han obtenido la calificacion, si es que así puede llamarse, de Suspenso, como justo castigo de su desaplicacion y como prue-

ba del prudente y saludable rigor á que han obedecido los Tribunales de exámen. Nuestra aspiracion sería borrar para siempre de estas Memorias inaugurales tan deshonrosa censura que, cual fatídica sombra, sigue por todas partes y á donde quiera que vaya el alumno que la obtiene; pero ¿está en nuestras manos el evitarlo? La tierna edad en que empiezan la segunda enseñanza; el método y naturaleza de estos estudios tan distintos de la instruccion primaria; la completa libertad de que disfrutaban algunos escolares; la falsa creencia en que muchos de ellos están de que pisando los umbrales del Instituto y asistiendo á sus cátedras se han elevado en posicion social y se han convertido ya en hombres; la falta de celo y vigilancia por parte de muchos padres de familia y otras varias circunstancias de que hago caso omiso en gracia á la brevedad, son las principales causas de que la calificacion de Suspenso abunde más de lo que fuera de desear.

Tened entendido, padres y madres de familia, que los catedráticos no podemos ejercer sobre nuestros discípulos la vigilancia que vosotros podeis y debeis emplear; á nuestro cuidado sólo están hora y media, al vuestro el resto del dia. Y no me digais que al matricular á vuestros hijos en el Instituto trasladais á sus catedráticos los derechos de paternidad; pues yo os contestaré que eso es imposible, que tales derechos son intrasmisibles y las leyes únicamente lo conceden en circunstancias muy especiales y previas ciertas condiciones entre ámbas partes contratantes. Además por grande que fuera la confianza que os inspirase una persona á la cual habiais confiado un

negocio de gravísima importancia y de suma trascendencia para vosotros y para todos los de vuestra familia ¿dejaríais pasar meses y años sin acercaros á aquella persona, que vive en la misma poblacion que vosotros, para preguntarla sobre la marcha de vuestro negocio y las gestiones que en él habia practicado? ¿Y es por ventura ménos importante que otro negocio cualquiera el de la educacion y porvenir de vuestros hijos? ¿No merece la pena de que alguna vez os acerqueis á los maestros para que os informen de su conducta académica? ¿Podréis alegar excusas de ningun género que justifiquen la indiferencia de alguno de vosotros que ni aun de vista conocen á los encargados de la instruccion de vuestros hijos?

No es esta la vez primera que me oís expresar en tales términos; no soy yo solo el que dirige tan amargas quejas: seguro estoy de que en este mismo dia y en estos precisos momentos se lamentan del mismo modo mis compañeros en todos los Institutos y Centros de enseñanza, por que es la herida más comun abierta en el cuerpo escolar y productora de terribles efectos y funestísimas consecuencias que aun estais á tiempo de remediar. Vigilad, pues, la conducta de esos séres tan queridos y no dudeis de que vuestro celo unido al interés que nosotros tenemos por todos y cada uno de vuestros hijos y discípulos nuestros los salvará del naufragio.

Despues de este negro cuadro traslademos nuestras miradas á otro que ha de causar nuestro embeleso, que ha de llenar de gozo á muchos padres y que es la más grata recompensa para el Profesorado y la mejor prueba de los frutos de la enseñanza ¡tal es el

número considerable de alumnos que han obtenido las calificaciones de Sobresalientes y Notables; ¡tal es el que nos presentan los 17 opositores en 25 asignaturas á los premios ordinarios! Para mayor gloria y satisfaccion de los laureados, publicaré aquí sus nombres. D. Lorenzo Marco y Perez, D. Francisco Ciraco y Larumbe, D. Manuel Martinez de Ubago y Lizarraga, D. Francisco Cayuela y Lopez de San Roman, D. Manuel Salinas y Pastrana, D. Juan Irigaray y Goizueta, D. Daniel Múgica y Gortari, Don Francisco Murillo y Ollo, D. Roman Murillo y Ollo, D. Valentin Gayarre y Arregui, D. Alberto Martin y Costea, D. José María Rojas y Ezpeleta y D. Vicente Lacasta y Goñi.

Ahí teneis á esos aventajados jóvenes colocados en sitio de preferencia, ahí están esperando con ansia el momento de recibir el diploma de su honroso triunfo de manos del dignísimo é Illmo. Sr. Presidente y muy celoso Gobernador civil de esta Provincia. A los nombres que acabais de oir debo añadir los de D. Juan Tulié y Sarasivar, D. Bartolomé Berecoechea y Perez, D. Valerio Ormaechea y Zubiri y D. Emeterio Garjon y Eder, los cuales, despues de haber obtenido la nota de Sobresalientes, se atrevieron á disputar el laurel de la victoria á sus compañeros. A unos y á otros exhorto á que sigan constantes y animosos por la gloriosa senda del honor.

Para terminar este capítulo os manifestaré con satisfaccion que la disciplina académica se ha conservado en todo su vigor sin que se haya presentado un sólo ejemplar de faltas graves contra ella; pero tambien os diré con sentimiento que ni el premio

extraordinario de grado ni las pensiones establecidas por el Real Decreto de 10 de Agosto de 1877 han tenido aspirantes en el curso que acaba de terminar.

Aumento del material científico.

Notable por varios conceptos es el aumento que durante el último curso ha tenido el material científico de este Instituto, habiéndose adquirido para los Gabinetes y la Biblioteca muchos ejemplares y obras que bien pueden clasificarse de verdaderas joyas. Si no temiera abusar demasiado de vuestra indulgente atención, muy gustoso me detendría á enumerar uno por uno los objetos del material científico con que se han enriquecido nuestras Cátedras, Gabinetes y Biblioteca; pero además de ser una relacion muy larga, la conceptúo casi inútil, puesto que en los respectivos apéndices figuran detalladamente todos aquellos: por consiguiente considero lo más oportuno y acomodado á las circunstancias el aconsejar á todos cuantos tengan interés ó curiosidad en enterarse minuciosamente de los aumentos del material científico, á que consulten los correspondientes cuadros estadísticos que van al final de esta Memoria. Citaré sin embargo las 112 especies de musgos y líquenes preparados, coleccionados y regalados por D. José María de Lacoizqueta, rector de Narvarte; los 55 ejemplares de 25 especies de preciosísimas conchas adquiridas en Filipinas y donadas al Establecimiento por el Sr. D. Deogracias Mangado; las concrecciones de ágata con agua en el

interior, regaladas por el agrimensor D. Miguel Samper; el Diccionario Vasco y otras obras literarias de importancia, cedidas por la Excm. Diputacion foral y provincial de Navarra, cuya celosa Corporacion no contenta con sufragar las cantidades necesarias para sostenimiento del Instituto, tiene la costumbre digna de elogio de regalarle un ejemplar de las varias obras duplicadas que ella adquiere.

Últimamente á dichos donantes y á cuantas personas han contribuido con sus regalos al engrandecimiento de nuestros Gabinetes, Cátedras y Biblioteca les doy desde este sitio y en ocasion tan solemne las más expresivas gracias en nombre del Instituto, de su Claustro y de la Provincia entera.

Mejoras hechas en el edificio.

No temais os moleste mucho con la relacion de las mejoras llevadas á cabo en este Instituto. Lo que es bueno puede mejorarse; pero lo que es mejor no admite variacion. Instalado este centro de enseñanza en un magnífico local construido desde sus cimientos y hace muy pocos años para el servicio á que está destinado y con las condiciones más adecuadas al efecto, no han sido necesarias obras de importancia, habiéndose solo ejecutado aquellas que son indispensables para su perfecta conservacion y para que este edificio continúe á tal altura, que difícilmente habrá otro de su clase que pueda competir con el nuestro. Además nuestra celosa y Excm. Diputacion hace por su cuenta cuantas obras de interés

reclama su Instituto; y como yo únicamente debo daros cuenta de la inversion de las cantidades consignadas en el presupuesto ordinario, os diré que con ellas se han blanqueado la galería alta y baja, las Cátedras y las dependencias todas del Establecimiento, que se han hecho en el mobiliario los arreglos necesarios para su decencia y buena conservacion, y que se han ejecutado en fin cuantas mejoras han parecido oportunas á fin de que este suntuoso edificio no desmerezca de la buena fama que tiene conquistada.

Situacion económica.

Si todos los capitulos que comprende esta Memoria se prestan poco á las galas de la elocuencia, bien conoceis que este ha de hallarse completamente y por necesidad, destituido de ellas. Como vosotros no venís aquí á escuchar una explicacion de matemáticas y como por otra parte á nada conduciría el referiros todas las partidas de ingresos y gastos, me concretaré á exponeros que la situacion económica del Instituto navarro no puede ser más lisongera, gracias al celo é interés de las Exemas. Corporaciones provincial y municipal que han satisfecho con la mayor regularidad y la más completa exactitud las cantidades con que respectivamente contribuyen para el sostenimiento de este Centro, y gracias tambien á la buena administracion que reina en él, así como en las demás dependencias y corporaciones de esta provincia, y que puede servir de modelo al resto

de la nacion. Esto hace que las atenciones todas, tanto del personal como del material, se hayan llenado religiosamente, pudiendo asegurarnos ha terminado el curso de 1883 á 1884 sin que se deba absolutamente nada á ninguno de cuantos individuos han prestado sus servicios en esta Escuela. Habiendo consignado esto mismo en la Memoria anterior, fueron varios los compañeros de otras provincias que, despues de leerlo exclamaron: ¡Dichoso el Instituto de Navarra que puede publicar con verdad, y gloriarse de tan feliz situacion económica!

He terminado, Excmo. é Illmo. Sr., la mision encomendada por el Reglamento al Secretario; si con mi pobre trabajo he conseguido llenar los deseos del legislador y vuestras justas aspiraciones, quedo satisfecho: si por el contrario aparecen en él algunos defectos y veis muchos lunares, atribuidlos á mi insuficiencia, independiente de mi buena voluntad.

Antes de bajar de este sitio cúmpleme dirigir la más sincera expresion de nuestro agradecimiento al Illmo. Sr. Gobernador civil por habernos honrado con su presidencia, dándome así motivo para manifestarle en ocasion tan solemne que el Instituto y su Claustro, en cuyo nombre hablo, espera su poderosa proteccion, ya por ser la primera autoridad civil de esta su provincia, ya tambien por haber estado dedicado algun tiempo á la enseñanza de la juventud en el Instituto de Castel-Ruiz de Tudela. Deber mio es tambien mostrar el más profundo reconocimiento á la Excm. Diputacion foral y provincial de Navarra por la constante solicitud con que vela por su Instituto, y al Excmo. Ayuntamiento por la exacti-

tud con que contribuye al sostenimiento de algunas de sus cargas. De igual manera quedamos súmamente agradecidos y damos nuestra cariñosa despedida á todas las dignísimas autoridades, á las ilustres corporaciones y comisiones que nos han acompañado: gracias tambien al deferente público que con su presencia ha contribuido á la mayor solemnidad de este acto; gracias en fin á todos por la benevolencia con que me habeis escuchado.

¿Pero con esta despedida podré dar por terminado el acto? Todos vosotros sentís que falta la última pincelada á este magestuoso cuadro descrito con tan pálidos colores por mi tosca pluma: todos esperais que dirija algunas palabras de enhorabuena á nuestros queridísimos y distinguidos discípulos, á los que nunca olvido en tan críticos momentos: todos vosotros deseais que felicite públicamente en vuestro nombre y en el nuestro á los alumnos premiados..... Adelante, pues, jóvenes laureados, para quienes son las principales satisfacciones de este dia y los honores de esta solemnidad, pues á vosotros se dirigen con entusiasmo las miradas todas de esta escogida concurrencia..... Adelante, legítimo orgullo de vuestros padres, encanto cariñoso de vuestras madres, cuyos ojos vertiendo están en estos instantes lágrimas de alegría con las que indudablemente publicarán bendito este dia en el hogar doméstico..... Adelante, honor de vuestros catedráticos, á quienes podeis contemplar plácidamente emocionados con tan sencillo y á la vez sublime espectáculo, y los que por mi conducto os felicitan, dando á la vez un sentido adiós á los que por haber terminado los estudios

de segunda enseñanza, se ven precisados á marchar á otros centros de instruccion donde continuarán seguramente la brillante historia literaria que bajo tan honrosos auspicios han comenzado en este. Vuestra es toda la gloria de esta jornada: vosotros sois los héroes y protagonistas de esta fiesta: para vosotros son aquellos honoríficos diplomas que colocados se hallan sobre la mesa de la presidencia. ¡Que esos modestos premios sirvan, á manera de talisman eficazísimo, de potente estímulo á vosotros y á vuestros compañeros de estudio para ulterior aprovechamiento en las carreras que hayais de emprender! Aunque el mérito intrínseco de esas condecoraciones sea insignificante, es muy alzado y de suma importancia el honor, la lucha y la victoria que representan. Conservadlos siempre como testimonio de cariñoso afecto, como fruto de vuestros constantes afanes y desvelos, como recompensa de vuestros trabajos literarios y como símbolo de vuestros triunfos académicos. Subid á recibirlos de mano de nuestro dignísimo Presidente: id presurosos..... pero aguardad unos momentos; habeis vencido y el vencedor suele y debe ser siempre generoso con el vencido: me consta que no sois egoistas, y por eso creo que no llevareis á mal, sino que por el contrario deseais dirija algunas frases á vuestros compañeros de armas y á los demás alumnos que no han alcanzado la señalada distincion que vosotros.

¿Nó empleareis con gusto el tiempo en el estudio? ¿Nó dareis paz á vuestros juegos y devaneos? ¿Nó estais dispuestos á hacer algun sacrificio por ocupar el año que viene el distinguido puesto en que hoy

están colocados vuestros compañeros laureados? Ya oigo á muchos contestar afirmativamente; ya leo en sus semblantes los buenos propósitos que están formando; ya conozco los loables deseos y santa emulacion de que se hallan poseidos. ¡Animo, pues, queridos jóvenes, “el que quiere puede.”

Hoy empieza un nuevo curso académico; desde el primer dia proponeros este fin sin excusar la continua aplicacion, puntual asistencia, esmerada conducta y cuantos sacrificios sean necesarios al objeto; con tal proceder y con una voluntad eficaz de conseguirlo, estád seguros de oír de algunos de vosotros dentro de un año las glorias que hoy he publicado de vuestros condiscípulos: pero tened entendido que no basta la aplicacion; hay otros deberes que la enaltecen y que conviene tener muy en cuenta para que sea completo el resultado de vuestros desvelos; por eso me atrevo á aconsejaros que observeis un comportamiento decoroso y digno de todo jóven distinguido y bien educado, como deben serlo cuantos asisten á nuestras cátedras; seguid dóciles los consejos de vuestros padres y maestros; procurad ante todo ser sólidamente virtuosos, por que la ciencia sin virtud en vez de ser un fecundo manantial de bienes para el individuo, engendra el orgullo y la vanidad que tanto degradan y empequeñecen al hombre, precipitándolo en un abismo de desgracias que le han de hacer completamente infeliz, no sólo en la vida futura, sino tambien en la presente.

Quizá alguno de vosotros se extrañará de que habiendo dirigido la palabra á todos en general y á muchos en particular, nada haya dicho á mis que-

ridísimos comprofesores; pero advertid que estoy hablando no tanto en mi nombre propio, cuanto en el suyo; por consiguiente todo lo que les digera se entenderia conmigo, y no es prudente dirigirse uno la palabra á sí mismo ante un público tan respetable; por eso he de contentarme con decirles: ¡Dichosos nosotros si al fin de nuestra jornada hemos sabido cumplir nuestra bendita mision sobre la tierra! ¡Ojalá que el suceso importante conmemorado por nosotros en este dia nos haga recordar á todos, autoridades y corporaciones, comisiones y personas constituidas en dignidad, catedráticos y alumnos, padres de familia y particulares que nos hemos reunido en este augusto Templo de Minerva con el objeto de colocar una piedra más en el edificio de la cultura moral, intelectual y social de nuestra amada pátria!

Es ya llegado el momento, alumnos laureados, de la distribucion de premios; ceremonia la más tierna é interesante de esta solemnidad. Subid, pues, alegres, pero con modestia; marchad presurosos á recibirlos de manos de nuestro distinguido compatriota, celoso Gobernador y digno Presidente, para que cuanto ántes tengais y tengamos todos el gusto de oir las autorizadas frases que, como cumplido remate de esta fiesta académica vá á dirigirnos.

HE DICHO.

Terminada la lectura de la Memoria, se procedió á la distribución de premios y menciones honoríficas, y concluida esta tierna ceremonia, el Illmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, D. Tomás Moreno, que presidia el acto, dirigió la palabra á todos los concurrentes con la siguiente y sencilla improvisacion.

SEÑORES!

Querido y respetable amigo el Illmo. Sr. Director me ha indicado ser costumbre decir la Presidencia algunas palabras para terminar este acto solemne: y como las indicaciones de tan digno señor son para mí muy atendibles, debo hacer un esfuerzo por vencer mi habitual resistencia á hablar en público, persuadido de que ha de ser indulgente tan distinguido concurso, con quien no tiene más pretension ni otro propósito que utilizar esta oportunidad para dar á los presentes y con ellos á la Ciudad entera, público y sincero testimonio de su gratitud y de su simpatía.

No he de ocuparme de ningun tema científico, pues no me perdonaria la osadía, siquiera de intentarlo, en presencia de tantas personas como me rodean, eminentes en los diferentes ramos del saber humano y para las que nada podria yo decir que tuviera el atractivo de la novedad. Me he de limitar á deciros lo que siento, porque como navarro que soy, debeis pensar, y no estais equivocados, que no me han de ser indiferentes vuestras satisfacciones ni vuestros disgustos.

Hasta hoy, por fortuna, sólo me ha correspondido disfrutar á vuestro lado satisfacciones; mas si lo que Dios no quiera, ni es de esperar, el terrible azote que en otros países ha diezmado comarcas enteras sembrando el luto y la desolacion, viniera á visitarnos, así como hoy ocupo, aunque sin merecerlo, este distinguido lugar que corresponde á la alta representacion que me está encomendada, entónces y en cualquiera otro trance desgraciado, reclamaria tambien para mí el primer puesto á la vanguardia del peligro para compartir con vosotros el trabajo y las penalidades. Estad seguros de ello.

Pero dando al olvido esas tristes ideas, ya que la Providencia nos favorece, pues las noticias que hoy mismo he recibido son en extremo satisfactorias, la verdad es que lo que yo siento en este instante es ni más ni ménos que la inmensa satisfaccion que vosotros estais experimentan-

do. Y no es extraño que así suceda, pues á mi condicion de paisano vuestro y paisano agradecido á la cariñosa acogida que me habeis dispensado se agrega la circunstancia de haber pasado y estar pasando en la actualidad por las diversas situaciones en que os encontrais la mayoría de los que me estais escuchando.

Bastantes años, casi la mitad de los que cuento, los pasé, mis amados jóvenes, sentándome, cual vosotros, en el banco del estudiante. Y á pesar del tiempo transcurrido no se han borrado de mi memoria los inocentes juegos de esa dichosa edad, ni las naturales zozobras é inquietudes experimentadas al acercarse el dia y el momento del exámen, ni aquella legítima impaciencia por correr alegres y presurosos á poner en conocimiento de la familia la fausta nueva de haber obtenido una nota de sobresaliente.

Algunos años tambien, y esta es mi mayor honra, aunque con escaso merecimiento, ocupé efectivamente, como ha indicado el Sr. Secretario, en su Memoria, el sillón del Profesor; y por ello mis queridos compañeros no desconozco cuán dura y espinosa es vuestra elevada mision, nunca bastante bien apreciada, procurando con solícito anhelo que la semilla de la ciencia que brota de vuestros labios fructifique con la posible igualdad en las inteligencias de los jóvenes, luchando y venciendo contra la diferencia de aptitudes, la diversidad de caracteres y la constante travesura y distraccion propias de la edad de vuestros alumnos. Y tampoco me es desconocido el goce puro y desinteresado que experimentais cada vez que lograis ser comprendidos de los discípulos, y muy especialmente cuando veis coronados vuestros esfuerzos presentando como sucede en el dia de hoy el elocuente fruto de vuestros desvelos en esa juventud que más tarde vereis brillar en las profesiones y destinos públicos, como ya lo estais viendo en tantos otros educados por vosotros mismos y en este mismo Establecimiento.

Además soy padre, y en este mismo dia, á esta misma hora, en acto análogo al presente, alguno de mis hijos debe encontrarse como lo están los vuestros, padres de familia, ostentando el galardón otorgado á su merecimiento.

Ved, pues, si en tan idéntica situacion podrán dejar de ser idénticas nuestras sensaciones. Considerad, mis queridos jóvenes, si sería para mí grata tarea la de entretenerme en daros algunos consejos nacidos de la experiencia y del afecto; pero comprendo que vosotros no necesitais se os recomiende el cariño á los padres, el respeto á los maestros y la aficion al estudio, porque los premios que por mi mano acabais de recibir, están demostrando que poseeis esas virtudes: sólo me ocurre recomendaros la perseverancia y advertiros de un escollo en que desgraciadamente y sin darse cuenta de ello suelen á veces tropezar la ciencia y la virtud, porque juzgo que es el consejo más adecuado á vuestra situacion.

Ya habeis adivinado que me refiero á la soberbia, la presuncion, el

envanecimiento; procurad queridos míos vivir muy avisados para no incurrir en esos defectos que deslucirían toda vuestra gloria y todo vuestro mérito. Dad gracias á quien os ha concedido el talento y la fuerza de voluntad necesarios para lograr esas distinciones, pensad que os las pudo negar y os las puede retirar á toda hora. Y no olvidéis jamás que el mejor ropaje, digo mal, el único con que quiere engalanarse la virtud es la humildad, y el único también de que gusta vestirse la sabiduría es la modestia. Sed pues humildes y modestos y seréis perfectos, logrando así la inefable satisfacción de corresponder dignamente á los sacrificios de vuestros padres, á los desvelos de vuestros celosos é ilustrados Catedráticos y á la protección de las Excmas. Corporaciones, Diputación y Ayuntamiento.

Vosotros, padres de familia, continuad como hasta aquí formando el corazón de vuestros hijos con las prácticas de la virtud y del temor de Dios, base y cimiento de la verdadera sabiduría, cuyo lema *Initium Sapientie timor Domini* estoy leyendo con sumo placer, escrito sobre la puerta de este paraninfo. Dad también gracias por vivir en esta culta y religiosa Ciudad, donde la ilustración del Profesorado, la conducta ejemplar del virtuoso Clero y el incansable celo de las dignas autoridades son garantía segura contra la frecuente perdición de la juventud.

Y finalmente, queridos Profesores compañeros y amigos míos, permitid que siga honrándome con ese título. Sed lo que sois y continuad siendo lo que habeis sido. Por algo el Gobierno de S. M. tiene declarado en diferentes documentos oficiales que el Instituto de segunda enseñanza de Pamplona es uno de los mejores de España. Todo cuanto yo pudiera decir en honra de su dirección y de su Claustro de Profesores sería pálido ante tan elocuente y honorífica declaración. No temáis por consiguiente que cometa la indiscreción de daros ningún consejo: antes por el contrario de vosotros y de las Autoridades y Corporaciones aquí representadas deseo recibirlos. Y á todos os ruego con la más sincera efusión de mi alma que no me los neguéis, pues tengo la firme convicción de que ellos serán mi mejor guía y prenda segura del acierto en el ejercicio de este cargo superior á mis personales condiciones.

Fiel intérprete de los sentimientos de gratitud de este Claustro doy las gracias á las Autoridades, Corporaciones, Sres. Senadores y Diputados y á todos los concurrentes por la mayor solemnidad que han dado al acto con su presencia; restándome sólo decir con el Reglamento:

«EN NOMBRE DE S. M. EL REY D. ALFONSO XII, (Q. D. G.), DECLARO ABIERTO EN EL INSTITUTO DE PAMPLONA EL CURSO ACADÉMICO DE 1884 Á 1885.»

BND

APÉNDICE.

BND

En la imposibilidad material de expresar en algunos Cuadros de esta MEMORIA los nombres de las asignaturas á que se refieren, se indican en esta forma:

Instruccion primaria.	P.
Latin y Castellano.-1. ^{er} curso.	1.
Latin y Castellano.-2. ^o curso.	2.
Retórica y Poética.	3.
Geografía.	4.
Historia de España.	5.
Historia universal.	6.
Psicología, Lógica y Etica.	7.
Aritmética y Algebra.	8.
Geometría y Trigonometria.	9.
Física y Química.	10.
Historia natural.	11.
Fisiología é Higiene.	12.
Agricultura elemental.	13.
Francés.-1. ^{er} curso.	14.
Francés.-2. ^o curso.	15.

ENSEÑANZA

MATRÍCULA Y EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN EL CURSO DE 1883
ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE CURSO. . 141.

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.					Derechos académicos.		EXÁMENES ORDINARIOS.					TOTAL.....		
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias...	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones....	Trasladados de otros institutos.	Inscripciones a fin de curso...	Trasladados a otros institutos.	Abonados.....	No abonados....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....		Aprobados.....	Suspensos.....
Latin y Castellano.— <i>Primer curso</i> . . .	"	25	1	26	1	3	24	25	1	2	3	9	4	"	18
Latin y Castellano.— <i>Segundo curso</i> . . .	"	24	"	24	1	1	24	24	"	3	4	7	5	5	24
Retórica y Poética . . .	"	37	"	37	1	2	36	36	1	"	4	9	10	6	29
Geografía.	"	29	1	30	1	3	28	28	2	2	5	6	8	5	26
Historia de España. . .	"	26	"	26	1	1	26	26	"	4	2	3	2	5	16
Historia universal. . .	1	36	"	37	1	2	36	35	1	1	4	6	22	2	35
Psicología, Lógica y Ética	2	22	"	24	"	1	23	21	1	4	6	6	4	"	20
Aritmética y Álgebra..	"	36	"	36	2	2	36	35	1	1	4	7	16	5	33
Geometría y Trigonometría.	1	21	"	22	"	1	21	21	"	3	4	7	6	1	21
Física y Química. . . .	2	24	1	27	"	"	27	23	2	2	4	7	10	"	23
Historia natural.	"	27	1	28	"	"	28	25	3	3	5	7	9	"	24
Fisiología é Higiene. . .	1	24	1	26	"	"	26	24	1	4	2	9	8	"	23
Agricultura elemental.	"	27	1	28	"	"	28	27	1	"	5	11	9	"	25
Francés.— <i>Primer curso</i> .	"	40	"	40	1	2	39	39	1	"	2	6	16	2	26
Francés.— <i>Segundo curso</i> .	"	19	"	19	"	1	18	18	1	"	3	6	8	"	17
TOTALES EN ESTE CURSO.	7	417	6	430	9	19	420	407	16	29	57	106	137	31	360
TOTALES EN EL ANTERIOR	6	475	5	486	8	26	470	472	8	51	67	131	151	38	438

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

NÚMERO I.

OFICIAL.

1884, COMPARADOS ESTOS DATOS CON LOS ANÁLOGOS DEL CURSO ANTERIOR.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ANTERIOR. . 178.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.....	MEJORES HONORÍFICAS.....			
Sobrealimentes.....	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobrealimentes.....	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)			(3)	(4)	TOTAL.....
"	"	"	4	"	4	2	3	9	8	"	22	"	"	"	2	2	1	"
"	"	"	5	"	5	3	4	7	10	5	29	"	"	"	"	2	"	"
"	"	"	9	"	11	2	4	9	19	8	40	"	"	2	"	2	"	"
"	"	"	1	"	3	2	5	8	9	5	29	2	"	"	"	2	1	1
"	"	"	2	"	6	4	2	3	4	9	22	1	"	"	3	4	1	1
"	"	"	1	"	2	1	4	6	23	3	37	"	"	1	"	2	"	"
"	"	"	2	"	2	4	6	6	6	"	22	"	"	"	1	1	1	1
"	"	"	3	"	4	1	4	7	19	6	37	2	1	"	2	5	1	"
"	"	"	"	"	2	4	6	6	"	22	"	"	"	"	1	1	1	1
"	"	"	1	"	1	3	4	7	6	2	22	"	"	1	"	1	1	1
"	"	"	1	"	2	2	4	8	11	"	25	"	"	"	2	2	1	1
"	"	"	1	"	1	3	5	8	9	"	25	"	"	"	3	3	1	1
"	"	"	1	"	2	4	2	10	9	"	25	"	"	"	1	1	1	1
"	"	"	1	"	2	"	5	12	10	"	27	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	10	"	12	"	2	6	26	4	38	"	"	2	3	5	"	"
"	"	"	"	"	"	"	3	6	8	"	17	"	"	"	1	1	"	"
"	"	6	40	11	57	29	57	112	177	42	417	5	1	9	17	32	9	7
2	1	4	31	10	48	53	68	135	182	48	486	11	2	8	16	37	12	10

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.

(4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

ENSEÑANZA

ACADEMIA CIENTÍFICA

MATRÍCULA Y EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN EL CURSO DE 1881

ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE CURSO. . . 31.

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derecho académico.		EXÁMENES ORDINARIOS.					
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias....	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones....	Trasladados de otros institutos.	Trasladados a otros institutos.	Inscripciones a fin de curso.	Abonados.....	No abonados....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....
Latín y Castellano. <i>Primer curso</i>	n	5	5	5	n	1	4	4	1	n	n	1	n	2
Latín y Castellano. <i>Segundo curso</i>	n	7	7	7	n	1	6	6	1	n	n	3	2	2
Retórica y Poética.	n	3	3	3	n	n	3	3	n	n	n	1	2	3
Geografía.	n	6	6	6	n	1	5	5	1	n	1	1	2	3
Historia de España.	n	7	7	7	n	1	6	6	1	1	1	1	2	n
Historia universal.	n	4	4	4	n	n	4	4	n	n	n	1	3	n
Psicología, Lógica y Ética.	n	8	8	8	n	n	8	8	n	n	1	2	4	1
Aritmética y Álgebra.	n	4	4	4	n	n	4	4	n	n	2	2	n	n
Geometría y Trigonometría.	n	8	8	8	n	n	8	8	n	1	2	2	1	2
Física y Química.	n	2	2	2	n	n	2	2	n	n	1	1	4	n
Historia natural.	n	6	6	6	n	n	6	6	n	n	1	4	2	n
Fisiología é Higiene.	n	3	3	3	n	n	3	3	n	1	1	1	2	n
Agricultura elemental.	n	6	6	6	n	n	6	6	n	n	n	4	2	n
Francés.- <i>Primer curso</i>	n	3	3	3	n	n	3	3	n	n	n	n	3	n
Francés.- <i>Segundo curso</i>	n	8	8	8	n	n	8	8	n	n	n	3	2	2
TOTALES EN ESTE CURSO.	n	80	80	80	n	4	76	76	4	3	8	24	24	12
TOTALES EN EL ANTERIOR.	n	121	121	121	n	n	121	108	13	12	20	36	34	61

Los exámenes ordinarios se verificaron en Tudela ante una Comisión de Catedráticos

- (1) *Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.*
- (2) *Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.*

V.º B.º

El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

NÚMERO 2.

PRIVADA?

LITERARIA DE TUDELA.

1884, COMPARADOS ESTOS DATOS CON LOS ANÁLOGOS DEL CURSO ANTERIOR.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ANTERIOR. . 43.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....			
Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)			(3)	(4)	
"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	2	"	"	1	3	"	"	
"	"	"	1	"	1	"	"	1	4	2	6	1	"	"	1	2	"	"
"	"	"	2	"	2	"	"	1	2	3	3	"	"	"	1	2	"	"
"	"	"	"	"	"	1	1	1	2	"	5	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	1	3	"	4	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	1	2	4	1	8	1	"	"	"	1	"	"
"	"	"	"	"	"	"	2	2	"	"	4	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	1	1	1	2	2	1	3	9	1	"	1	"	2	"	"
"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	1	4	1	2	6	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	4	2	"	3	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	2	2	"	"	3	3	"	3	"	"	"	2	"	"	"
"	"	"	"	"	2	"	"	3	2	4	9	"	"	2	1	3	"	"
"	"	"	3	3	6	3	8	24	27	15	77	6	"	3	5	14	"	"
"	"	"	5	"	5	12	20	36	39	6	113	1	"	"	18	14	"	"

este Instituto nombrada por el Sr. Director.

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.

(4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

ENSEÑANZA

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA MATRÍCULA Y EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN EL CURSO DE 1888 ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE CURSO. . 43.

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.		EXÁMENES ORDINARIOS.					TOTAL.....	
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias.....	Inscripciones extraordinarias.....	Total de inscripciones.....	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados a otros Institutos.	Inscripciones a fin de curso.....	Abonados.....	No abonados.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....		Suspensos.....
Latin y Castellano.— <i>Primer curso</i>	"	9	"	9	"	"	9	8	1	1	"	3	3	1	8
Latin y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	"	13	"	13	"	"	13	12	1	"	1	3	7	"	11
Retórica y Poética.	"	6	"	6	"	"	6	6	"	"	1	4	4	"	5
Geografía.	"	9	"	9	"	"	9	8	1	"	"	3	4	"	7
Historia de España.	"	13	"	13	"	"	13	12	1	1	1	3	5	"	10
Historia universal.	"	6	"	6	"	"	6	6	"	"	"	2	2	2	6
Psicología, Lógica y Ética.	"	7	"	7	"	"	7	6	1	"	"	2	3	1	6
Aritmética y Álgebra.	"	7	"	7	"	"	7	7	"	"	"	2	3	2	7
Geometría y Trigonometría.	"	8	"	8	"	"	8	6	2	"	1	2	2	1	6
Física y Química.	"	10	"	10	"	1	9	10	"	"	1	3	3	3	7
Historia natural.	"	10	"	10	"	1	9	10	"	1	"	3	2	1	7
Fisiología é Higiene.	"	10	"	10	"	1	9	10	"	1	"	1	4	1	7
Agricultura elemental.	"	10	"	10	"	1	9	10	"	"	1	1	4	1	7
Francés.— <i>Primer curso</i>	"	5	"	5	"	"	5	5	"	"	1	4	4	"	5
Francés.— <i>Segundo curso</i>	"	9	"	9	"	"	9	9	"	"	1	3	3	2	9
TOTALES EN ESTE CURSO.	"	132	"	132	"	4	128	125	7	4	8	28	53	15	108
TOTALES EN EL ANTERIOR	"	143	"	143	"	"	143	131	12	9	20	44	48	5	126

Los exámenes ordinarios se verificaron en Estella ante una Comisión de Catedráticos

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
- (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

NÚMERO 3.

PRIYADA?

ORA DEL PUY EN ESTELLA.

1884, COMPARADOS ESTOS DATOS CON LOS ANÁLOGOS DEL CURSO ANTERIOR.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ANTERIOR. . 50.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.						TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.						HAN PERDIDO CURSO.					PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....
Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)	(3)	(4)	TOTAL.....		
"	"	"	"	"	"	1	"	3	3	1	8	1	"	"	1	2	"	"
"	"	"	"	"	"	"	1	3	7	"	11	"	"	"	2	2	"	"
"	"	"	"	"	"	"	1	4	4	"	5	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	"	"	"	"	1	4	4	"	7	"	"	"	2	2	"	"
"	"	"	"	1	1	"	1	3	5	1	11	"	1	"	2	3	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	2	6	2	"	"	"	2	"	"
"	"	"	1	"	1	"	"	2	4	1	7	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	"	1	1	"	"	2	3	3	8	1	"	1	"	2	"	"
"	"	"	"	"	"	"	1	2	2	1	6	1	"	"	2	3	"	"
"	"	"	1	2	3	"	1	"	4	5	10	1	1	1	1	4	"	"
"	"	"	1	1	2	"	1	3	3	2	9	"	"	1	1	2	"	"
"	"	"	1	"	1	"	"	1	5	1	8	"	"	"	1	2	"	"
"	"	"	"	"	"	"	1	1	5	1	8	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	1	3	4	"	5	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	1	1	"	1	3	3	3	10	"	"	1	"	1	"	"
"	"	"	5	6	11	4	8	28	58	21	119	8	2	4	15	29	"	"
"	"	"	5	3	8	9	20	44	53	8	134	1	1	2	18	17	"	"

este Instituto nombrada por el Sr. Director.

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.

(4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

ENSEÑANZA

COLEGIO DEL BA

MATRÍCULA Y EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN EL CURSO DE 188

ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE CURSO. . 3.

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.					Derechos académicos.		EXÁMENES ORDINARIOS.					TOTAL.	
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias....	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones....	Trasladados de otros institutos.	Trasladados a otros institutos.	Inscripciones a fin de curso..	Abonados.....	No abonados....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....		Aprobados.....
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i> . . .	"	1	1	2	"	1	1	2	"	"	"	"	"	"
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i> . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Retórica y Poética. . .	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"
Geografía.	"	1	1	2	"	1	1	2	"	"	"	"	"	"
Historia de España. . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Historia universal. . .	"	1	"	1	"	1	1	"	"	"	"	1	"	"
Psicología, Lógica y Ética.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Aritmética y Algebra.	"	1	"	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"
Geometría y Trigonometría.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Física y Química. . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Historia natural. . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Fisiología é Higiene. .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Agricultura elemental.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Francés.— <i>Primer curso</i> .	"	1	"	1	"	1	1	"	"	"	"	1	"	"
Francés.— <i>Segundo curso</i> .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
TOTALES EN ESTE CURSO.	"	6	2	8	"	2	6	8	"	"	"	2	1	"
TOTALES EN EL ANTERIOR	"	10	5	15	"	"	15	12	3	"	1	5	2	"

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
- (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º

El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

ENSEÑANZA

COLEGIO DE ESCUELAS

Matrícula y exámenes ordinarios y extra

ALUMNOS MATRICULADOS

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.					Derechos académicos.		EXÁMENES ORDINARIOS.					TOTAL		
	Matrículas de honor.....	Inscripciones ordinarias.....	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones.....	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados a otros Institutos.	Inscripciones a fin de curso.	Abonados.....	No abonados.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....		Aprobados.....	Suspensos.....
Latin y Castellano.— <i>Primer curso</i> . . .	"	26	1	27	"	"	27	23	4	5	4	5	6	"	20
Latin y Castellano.— <i>Segundo curso</i> . . .	1	10	"	11	"	"	11	10	"	3	2	1	5	"	11
Retórica y Poética..	"	3	"	3	"	"	3	3	"	"	"	2	1	"	3
Geografía.	"	28	1	29	"	"	29	25	4	4	5	8	6	"	23
Historia de España. .	"	9	"	9	"	"	9	8	1	1	2	2	3	"	8
Historia universal. . .	"	5	"	5	2	"	7	5	"	1	1	1	2	"	5
Psicología, Lógica y Ética.	"	2	"	2	1	"	3	2	"	2	1	"	"	"	3
Aritmética y Algebra. Geometría y Trigonometría.	"	6	"	6	1	"	7	6	"	1	"	4	1	"	6
Física y Química. . .	"	2	"	2	"	"	2	2	"	1	1	"	"	"	2
Historia natural. . . .	"	1	"	1	"	"	1	1	"	1	"	"	"	"	1
Fisiología é Higiene. .	"	1	"	1	"	"	1	1	"	"	1	"	"	"	1
Agricultura elemental.	"	1	"	1	"	"	1	1	"	"	"	1	"	"	1
Francés.— <i>Primer curso</i> .	"	6	"	6	2	"	8	6	"	2	2	2	1	"	7
Francés.— <i>Segundo curso</i> .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
TOTALES EN ESTE CURSO.	1	102	2	105	7	"	112	95	9	22	20	27	25	"	94

Los exámenes ordinarios se verificaron en Tafalla ante una Comisión de Catedráticos

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
- (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

NÚMERO 5.

PRIVADA.

PRUEBAS DE TAFALLA.

Ordinarios en el curso de 1883 á 1884.
EN ESTE CURSO. . . 48.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.					PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....		
Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)	(3)			(4)	TOTAL.....
"	"	"	1	"	1	5	4	5	7	21	"	"	"	"	6	6	"	"
"	"	"	"	"	"	3	2	1	5	11	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	1	5	9	6	3	24	"	"	"	5	5	"	"
"	"	1	"	"	"	4	2	2	3	"	8	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	"	"	"	1	1	1	3	"	6	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	"	"	"	2	1	"	"	"	3	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	1	"	4	1	"	6	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	"	"	"	1	1	1	"	"	3	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	2	2	2	1	"	7	"	"	"	1	1	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	1	2	"	3	22	20	28	27	"	97	"	"	"	15	15	"	"

En este Instituto nombrada por el Sr. Director.

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.

(4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

ENSEÑANZA

MATRÍCULA Y EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN EL CURSO DE 1880

ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE CURSO. . 34.

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.					Derechos académicos.		EXÁMENES ORDINARIOS.					
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias....	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones....	Trasladados de otros Institutos.	Inscripciones a fin de curso...	Abonados.....	No abonados....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados	Suspensos.....
Latin y Castellano.— <i>Primer curso</i>	10	10	10	10	1	9	10	10	10	10	10	6	1
Latin y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	9	9	9	9	3	6	8	1	1	1	2	2	1
Retórica y Poética.. . . .	3	3	3	3	1	3	3	1	1	1	1	1	1
Geografía.	11	11	11	11	1	10	10	1	1	2	2	2	2
Historia de España.	9	9	9	9	1	8	7	2	2	2	2	2	2
Historia universal.	5	5	5	5	2	3	5	1	1	1	1	1	1
Psicología, Lógica y Ética	3	3	3	3	1	3	4	1	1	1	1	1	1
Aritmética y Algebra.. . . .	3	3	3	3	1	3	3	1	1	1	1	1	1
Geometría y Trigonometría.	6	6	6	6	1	6	5	2	2	2	2	2	2
Física y Química.	3	3	3	3	1	2	3	1	1	1	1	1	1
Historia natural.	4	4	4	4	1	3	4	1	1	1	1	1	1
Fisiología é Higiene.	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1
Agricultura elemental.	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1
Francés.— <i>Primer curso</i>	3	3	3	3	1	4	4	1	1	1	1	1	1
Francés.— <i>Segundo curso</i>	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
TOTALES EN ESTE CURSO.	75	8	78	78	13	65	72	6	1	4	19	7	8
TOTALES EN EL ANTERIOR	76	6	82	82	8	74	75	7	3	5	18	10	9

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios. .
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios

V.º B.º
 El Director,
 LIC. GREGORIO DE PANO.

NUMERO 6.

DOMÉSTICA.

1884, COMPARADOS ESTOS DATOS CON LOS ANÁLOGOS DEL CURSO ANTERIOR.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ANTERIOR. . 35.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....		
Sobresalientes.....	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)			(3)	(4)
"	"	"	3	1	4	"	"	"	9	1	10	"	1	"	"	1	"
"	"	"	2	"	2	"	"	"	4	1	5	"	"	"	1	2	"
"	"	"	1	1	2	"	"	1	1	2	4	"	"	"	1	1	"
"	"	"	4	"	4	"	"	1	4	2	6	"	"	"	"	5	"
"	"	"	4	"	4	"	"	"	4	2	6	"	"	"	"	4	"
"	"	"	1	"	1	"	"	1	1	"	2	"	"	"	"	1	"
"	"	1	"	"	1	"	"	1	3	2	6	"	"	"	1	1	"
"	"	"	2	1	3	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"
"	"	1	1	"	2	"	"	1	1	"	2	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	"	"	"	"	1	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"
"	"	1	"	"	"	"	"	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"
"	"	"	3	"	4	"	"	1	3	"	4	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"
"	1	3	20	3	27	"	2	7	39	10	58	2	1	3	12	18	"
"	"	5	18	8	31	"	3	10	36	18	67	1	4	4	15	24	"

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.
 (4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

Resumen de las tres clases de enseñanza Oficial, Privada y Doméstica, y del número de menciones honoríficas durante el curso de 1883 á 1884

ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE CURSO. . . 300.

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.		EXÁMENES ORDINARIOS.					
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias..	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones....	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados a otros Institutos.	Inscripciones a fin de curso...	Abonados.....	No abonados....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....
Latín y Castellano.— Primer curso	n	76	3	79	2	6	75	72	7	8	7	18	19	8
Latín y Castellano.— Segundo curso.	1	63	"	64	1	5	60	60	3	6	7	11	22	8
Retórica y Poética	n	53	"	53	2	2	53	52	1	"	5	14	17	7
Geografía.	n	84	3	87	2	6	83	79	8	6	11	20	18	10
Historia de España.	n	64	"	64	1	3	62	59	5	7	6	9	12	7
Historia universal.	1	57	"	58	3	4	57	56	1	2	5	10	32	4
Psicología, Lógica y Ética	2	42	1	45	1	2	44	41	2	6	8	10	12	2
Aritmética y Álgebra. Geometría y Trigonometría.	"	57	"	57	2	2	57	56	1	2	6	16	21	8
Física y Química.	1	45	1	47	1	2	46	42	4	5	8	12	9	4
Historia natural.	2	41	1	44	"	2	42	38	4	3	7	8	15	3
Fisiología é Higiene	"	48	1	49	"	2	47	44	5	5	5	14	15	1
Agricultura elemental. Francés.—Primer curso.	1	40	1	42	"	1	41	38	3	6	4	11	14	1
Francés.—Segundo curso.	"	46	1	47	"	1	46	44	3	"	6	17	17	1
	n	58	1	59	2	2	59	58	1	2	5	9	24	2
	n	38	"	38	"	2	36	36	2	"	4	12	13	4
TOTALES EN ESTE CURSO.	8	812	13	833	17	42	808	775	50	58	94	191	260	65
TOTALES EN EL ANTERIOR	6	825	16	847	8	32	823	801	40	72	111	221	253	59

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
 LIC. GREGORIO DE PANO.

NUMERO 7.

alumnos de los estudios generales, inscripciones de matricula, exámenes, premios y parados estos datos con los análogos del curso anterior.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ANTERIOR. . 312.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....			
Sobresalientes.....	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)	(3)			(4)	TOTAL.....	
"	"	"	8	1	9	8	7	18	27	4	64	3	1	"	11	15	1	"
"	"	"	8	"	8	6	7	11	30	8	62	1	"	1	4	6	"	"
"	"	"	10	3	13	"	5	14	27	10	56	"	"	3	1	4	"	"
"	"	"	7	"	10	6	11	23	25	10	75	5	"	"	12	17	"	"
"	"	"	6	5	11	7	6	9	18	12	52	1	1	3	8	13	1	1
"	"	"	1	1	3	2	5	11	33	5	56	2	"	1	3	6	"	"
"	"	"	1	3	4	6	8	11	15	2	42	1	"	"	3	4	1	1
"	"	"	1	5	3	2	6	17	26	11	62	3	1	2	2	8	1	"
"	"	"	1	1	2	4	5	8	13	10	42	2	"	2	2	6	1	1
"	"	"	1	2	2	5	3	7	9	5	41	"	1	1	4	6	1	1
"	"	"	1	1	1	3	5	5	15	16	2	43	"	"	1	5	1	1
"	"	"	1	2	3	6	4	12	16	1	39	1	"	"	2	3	1	1
"	"	"	1	2	3	"	6	18	19	1	44	1	"	"	2	3	"	"
"	"	"	1	13	2	2	6	9	37	4	58	"	"	2	1	3	"	"
"	"	"	"	3	3	"	4	12	13	7	36	1	"	3	3	7	"	"
"	1	11	69	23	104	58	95	202	329	88	772	21	4	19	63	107	9	7
2	1	9	59	21	92	74	112	230	312	80	808	14	7	14	64	99	12	10

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.
 (4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,
 Lic. Victor Sainz de Robles.

**NÚMERO DE ALUMNOS É INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA
Y DOMÉSTICA, DURANTE EL**

ASIGNATURAS DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	CURSO DE 1879 Á 1880.				CURSO DE 1880 Á 1881.			
	<i>Número de alumnos.</i>				<i>Número de alumnos.</i>			
	Enseñanza oficial ... 237				Enseñanza oficial.... 200			
	Enseñanza privada.. 98				Enseñanza privada.. 100			
	Enseñanza doméstica. 32				Enseñanza doméstica. 50			
	Total de alumnos. 367				Total de alumnos. 350			
	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.			TOTAL	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.			TOTAL
	Oficial..	Privada	Doméstica..		Oficial..	Privada	Doméstica..	
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	39	39	18	96	39	26	17	82
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	48	26	7	81	37	29	8	74
Retórica y Poética.	45	21	1	67	45	24	4	73
Geografía.	45	43	22	110	43	28	19	90
Historia de España.. . . .	51	39	3	96	69	34	9	112
Historia universal.	48	15	3	66	16	21	2	39
Psicología, Lógica y Ética.. . . .	48	7	1	56	40	18	1	59
Aritmética y Álgebra...	48	25	6	79	42	31	2	75
Geometría y Trigonometría.. . . .	51	12	1	64	39	17	3	59
Física y Química.. . . .	46	6	"	52	44	9	1	54
Historia natural.	45	7	"	52	44	10	1	55
Fisiología é Higiene.	45	6	"	51	45	8	"	53
Agricultura elemental.. . . .	44	6	"	50	48	11	"	59
Francés.— <i>Primer curso</i>	9	"	"	9	16	"	"	16
Francés.— <i>Segundo curso</i>	"	"	"	"	"	"	"	"
TOTALES.. . . .	615	252	62	929	567	266	67	900

V.º B.º
El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

NÚMERO 8.

EN LAS TRES CLASES DE ENSEÑANZA OFICIAL, PRIVADA Y DOMÉSTICA EN EL QUINQUENIO DE 1879 Á 1884.

CURSO DE 1881 Á 1882.				CURSO DE 1882 Á 1883.				CURSO DE 1883 Á 1884				PROMEDIO EN EL QUINQUENIO.			
Número de alumnos.				Número de alumnos.				Número de alumnos.				Número de alumnos.			
Enseñanza oficial.... 205				Enseñanza oficial ... 178				Enseñanza oficial.... 141				Enseñanza oficial.... 191			
Enseñanza privada.. 105				Enseñanza privada.. 99				Enseñanza privada... 125				Enseñanza privada... 100			
Enseñanza doméstica. 38				Enseñanza doméstica. 35				Enseñanza doméstica. 34				Enseñanza doméstica. 36			
Total de alumnos 348				Total de alumnos. 312				Total de alumnos. 301				Total de alumnos. 336			
INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.				INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.				INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.				INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.			
Oficial.	Privada	Doméstica...	TOTAL	Oficial.	Privada	Doméstica...	TOTAL.	Oficial.	Privada	Doméstica...	TOTAL.	Oficial.	Privada	Doméstica...	TOTAL.
52	22	11	85	35	24	17	76	26	43	10	79	38	31	15	84
86	25	13	74	42	17	5	64	24	31	9	64	37	25	9	71
80	25	5	60	34	23	5	62	37	13	3	53	38	21	4	63
56	25	13	94	34	29	24	87	30	46	11	87	41	34	18	93
46	25	9	80	47	20	5	72	26	29	9	64	43	30	7	86
28	25	3	56	34	14	3	51	37	16	5	58	32	17	5	54
98	24	3	65	29	20	6	55	24	17	4	45	36	17	3	56
95	17	5	57	35	20	4	59	36	18	3	57	39	22	4	65
40	24	5	69	27	14	6	47	22	18	7	47	36	17	4	57
81	15	1	47	36	22	2	60	27	14	3	44	37	13	1	51
84	11	1	46	34	20	1	55	28	17	4	49	37	13	1	51
84	15	1	50	32	20	1	53	26	14	2	42	36	13	1	50
84	11	1	46	32	17	2	51	28	17	2	47	37	12	1	50
8	1	2	11	35	19	1	55	40	15	4	59	22	7	1	30
"	"	"	"	"	"	"	"	19	17	2	38	4	3	"	7
02	265	73	840	486	279	82	847	430	325	78	833	519	275	74	868

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 9.

Incorporación de estudios hechos en el extranjero autorizada por la Dirección general de Instrucción pública en orden de 26 de Noviembre de 1883.

NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN HECHO LA INCORPORACION. **1.**

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	EXÁMENES ORDINARIOS.					EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.							
	Sobresalientes	Notables	Buenos	Aprobados	Suspensos	TOTAL	Sobresalientes	Notables	Buenos	Aprobados	Suspensos	TOTAL	Sobresalientes	Notables	Buenos	Aprobados	Suspensos	TOTAL
Latín y Castellano.—Primer curso.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
Latín y Castellano.—Segundo curso.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
Retórica y Poética.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
Geografía..	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
Historia de España.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
Historia universal.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
Psicología, Lógica y Ética.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
Aritmética y Álgebra..	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
Geometría y Trigonometría.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
Física y Química.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
Historia natural.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
Fisiología é Higiene.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
Agricultura elemental.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
Francés.—Primer curso.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
Francés.—Segundo curso.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
TOTALES.						10					10							10

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO IO.

EJERCICIOS DEL GRADO DE BACHILLER VERIFICADOS DESDE 1.º DE OCTUBRE
DE 1883 AL 30 DE SETIEMBRE DE 1884.

Solicitaron el grado.	Verificaron el primer ejercicio.	Sobresalientes.	Aprobados.....	Suspensos.....	Verificaron el segundo ejercicio.	Sobresalientes.	Aprobados.....	Suspensos.....	Aprobados en ambos ejercicios.
38	38	1	35	2	37	3	34	n	37

Alumnos que han obtenido la calificación de Sobresaliente en ambos ejercicios.

D. Lorenzo Marco y Perez.

CUADRO NÚMERO II.

Exámenes de Instrucción primaria para el Ingreso en Segunda enseñanza verificados desde 1.º de Setiembre de 1883 á 31 de Agosto de 1884.

Solicitaron exámen.	APROBADOS.	SUSPENSOS.	Total de examinados.
52	47	5	52

V.º B.º
El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 12.

Alumnos matriculados en otros Institutos y trasladados á este durante el curso de 1883 á 1884.

NÚMERO DE ORDEN.	APELLIDOS.	NOMBRES.	ASIGNATURAS.	INSTITUTOS.
1	Romeo y Sanz..	D. Leopoldo..	6, 7, 9 y 14.	Zaragoza.
2	Lopez y Moneo.	" Paulino.	1 y 4..	Cardenal Cisneros
3	Vazquez de la Pinta..	" Julio Miguel.	1 y 4..	Logroño.
4	Virtus y Calduc.	" Rodrigo.	3, 6, 8 y 14.	Logroño
5	Felipe y Alonso.	" Manuel.	2 y 5..	Logroño.
6	Ruiz del Castillo y Perez.	" Felipe..	3, 6, 8 y 14.	Logroño.
7	Manterola y Cagen.	" Tomás..	8 y 14..	Cardenal Cisneros.

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 13.

Alumnos matriculados en este Instituto y trasladados á otros durante el curso de 1883 á 1884.

NÚMERO DE ORDEN.	APELLIDOS.	NOMBRES.	ASIGNATURAS.	INSTITUTOS.
1	Pardo y Carasusan..	D. Francisco . .	3, 6, 8 y 14 .	ZARAGOZA.
2	Sopranis y Arriola..	" Ramon. . . .	1 y 4.	GUIPÚZCOA.
3	García Fálces y Congosto.	" Francisco . .	2 y 6.	VITORIA.
4	Aldereguía y Lima..	" Claudio. . . .	7, 9 y 15. . .	GUIPÚZCOA.
5	Aldaz y Hugalde. . .	" Mariano. . . .	10, 11, 12 y 13.	BÚRGOS.
6	Alvarez y Ferrer. . .	" Roman.	3, 5 y 8. . . .	SAN ISIDRO.
7	Alvarez y Ferrer. . .	" Francisco . .	1 y 4.	SAN ISIDRO.
8	Cuesta y Martinez..	" José.	7, 9 y 15.. . .	LOGROÑO.
9	Martinez y Fraile. . .	" Baldomero. .	1 y 4.	SOBIA.
10	Gonzalez y Celaya..	" Fermin. . . .	1 y 4.	CARDENAL-CISNEROS.
11	Huguet y Pastor. . . .	" Ramon.	5 y 14.. . . .	LOGROÑO.
12	Fernandez y Montaner.	" Fernando . .	1 y 4.	VITORIA.
13	Dávila y Dávila.. . .	" Arcadio. . . .	10 y 11. . . .	BADAJOS.
14	Muro y Artajo.	" Juan.	2 y 5.	ZARAGOZA.
15	Ortega y Morales. . .	" Leopoldo.. . .	2 y 6.	CARDENAL-CISNEROS.
16	Balsa y Reigada. . . .	" Jesus.	2 y 5.	OENSE.
17	Moreno y Lizarraga. .	" Alfredo. . . .	1 y 4.	SOBIA.

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 14.

Cuadro de honor de los alumnos que han obtenido la calificación de Sobresaliente en el curso de 1883 á 1884.

LATIN Y CASTELLANO.-1.º CURSO.

- D. Vicente Lacasta y Goñi.
" José María Rojas y Ezpeleta.
" Luis Ladron de Guevara y Azanza.
" Emilio Dean y Berro.
" Desiderio Ezcurra y Palacios.
" Manuel Huarte y Mendicoa.
" Tomás Lopez y Echar.
" Quintin Navascués y Mantero.

LATIN Y CASTELLANO.-2.º CURSO.

- D. Valerio Ormaechea y Zubiri.
" Valentín Gayarre y Arregui.
" Bibiano Cía y Corta.
" Félix Murugarren y Martínez.
" Carmelo del Villar y Garayoa.
" Martín Castiella y Pérez.

GEOGRAFÍA.

- D. Vicente Lacasta y Goñi.
" José María Rojas y Ezpeleta.
" Serapio Celaya y Abaurre.
" Desiderio Ezcurra y Palacios.
" Manuel Huarte y Mendicoa.
" Emilio Dean y Berro.

HISTORIA DE ESPAÑA.

- D. Juan Tellechea y Egui.

- D. Emeterio Garjon y Eder.
" Valentín Gayarre y Arregui.
" Alberto Martín y Cortea.
" Juan Learte y Atienza.
" Segundo Arriaga y Echeverría.
" Martín Castiella y Pérez.

HISTORIA UNIVERSAL.

- D. José María Alcayaga y Ollacarizqueta.
" Leopoldo Romeo y Sanz.

PSICOLOGÍA, LÓGICA Y ÉTICA.

- D. Juan Irigaray y Goizueta.
" Francisco Murillo y Ollo.
" Juan Tulié y Sarasivar.
" Manuel Salinas y Pastrana.
" Leopoldo Romeo y Sanz.
" Casimiro Climent y Ureta.

ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA.

- D. Roman Murillo y Ollo.
" Antonio Pérez y Salvador.

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA.

- D. Francisco Murillo y Ollo.
" Daniel Múgica y Gortari.
" Bartolomé Berecochea y Pérez.

D. Santiago Grassa y Tarazona.
„ Leopoldo Romeo y Sanz.

FÍSICA Y QUÍMICA.

D. Francisco Ciraco y Larumbe.
„ Lorenzo Marco y Perez.
„ Javier Casimiro Climent y Ureta.

HISTORIA NATURAL.

D. Francisco Cayuela y Lopez de San Roman.
„ Manuel Martinez de Ubago y Lizarraga.
„ Lorenzo Marco y Perez.
„ Ricardo Sanchez Serrano é Izquierdo.

D. Amalio de Miguel y Manso.

FISIOLOGÍA É HIGIENE.

D. Lorenzo Marco y Perez.
„ Francisco Cayuela y Lopez de San Roman.
„ Francisco Ciraco y Larumbe.
„ Manuel Martinez de Ubago y Lizarraga.
„ José María Castejon y Rivero.
„ Ricardo Sanchez Serrano é Izquierdo.

FRANCÉS.-I.ª CURSO.

D. Eduardo Cabezudo y Arroyo.
„ Antonio Perez y Salvador.

V.º B.º
El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

BND

CUADRO NÚMERO 15.

*Lista nominal de los alumnos que han obtenido Premio ó
Mencion Honorífica en el curso de 1883 á 1884.*

LATIN Y CASTELLANO.-PRIMER CURSO.

PREMIO.—D. Vicente Lacasta y Goñi.

GEOGRAFÍA.

PREMIO.—D. José María Rojas y Ezpeleta.

MENCION.—D. Vicente Lacasta y Goñi.

HISTORIA DE ESPAÑA.

PREMIO.—D. Valentin Gayarre y Arregui.

MENCION.—D. Alberto Martin y Cortea.

PSICOLOGÍA, LÓGICA Y ÉTICA.

PREMIO.—D. Juan Irigaray y Goizueta.

MENCION.—D. Manuel Salinas y Pastrana.

ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA.

PREMIO.—D. Roman Murillo y Olo.

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA.

PREMIO.—D. Daniel Múgica y Gortari.

MENCION.—D. Francisco Murillo y Olo.

FÍSICA Y QUÍMICA.

PREMIO.—D. Francisco Ciraco y Larumbe.

MENCION.—D. Lorenzo Marco y Perez.

HISTORIA NATURAL.

PREMIO.—D. Manuel Martinez de Ubago y Lizarraga.

MENCION.—D. Francisco Cayuela y Lopez de San Roman.

FISIOLOGÍA É HIGIENE.

PREMIO.—D. Lorenzo Marco y Perez.

MENCION.—D. Manuel Martinez de Ubago y Lizarraga.

V.º B.º

El Director,

LIC GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 16.

Alumnos aprobados en los dos ejercicios del grado de Bachiller con expresion de los Establecimientos donde han hecho sus estudios, fechas del último ejercicio y de la expedición de título en el curso de 1883 á 1884.

NÚMERO DE ORDEN.	APELLIDOS.	NOMBRES.	ESTABLECIMIENTOS EN QUE HAN HECHO SUS ESTUDIOS.	FECHA DEL ÚLTIMO EJERCICIO.	FECHA DE LA EXPEDICION DEL TÍTULO.
1	Marco y Perez	D. Lorenzo	Pamplona	14 de Junio	
2	Ciraco y Larumbe	" Francisco	Zaragoza y Pamplona	14 de Junio	
3	Mendizabal y Urrutia	" Tomás	Pamplona	14 de Junio	
4	Martinez de Ubago y Lizarraga	" Manuel	Pamplona	14 de Junio	
5	Huici y Lazcano	" Serapio	Pamplona	14 de Junio	25 de Agosto
6	Cayuela y Lopez de San Roman	" Francisco	Pamplona	14 de Junio	
7	Salinas y Pastrana	" Manuel	Teruel y Pamplona	16 de Junio	
8	Seminario y Viguria	" Joaquin	Pamplona	16 de Junio	
9	Pons y Zabala	" Honorio	Barcelona y Pamplona	16 de Junio	
10	Lopez de Zubiria y Lopez de Goicochea	" Sixto	Pamplona	16 de Junio	
11	Martinez y Janariz	" Lorenzo	Zaragoza y Pamplona	16 de Junio	7 de Julio
12	Zubicoa y Jadraque	" Santiago	Pamplona	16 de Junio	7 de Julio
13	Erro y Olazabal	" José Maria	Habana y Pamplona	20 Setiembre	
14	Gimenez y Learte	" Francisco	Pamplona	17 de Junio	
15	Irisarri y Osés	" Felipe	Pamplona	17 de Junio	
16	Diez de Tejada y Goñi	" Domingo	Pamplona	17 de Junio	7 de Julio
17	Tornaria y Aguerrebere	" Victorio	Pamplona	17 de Junio	
18	Martirecena y Larreta	" Manuel	Pamplona	17 de Junio	
19	Lizasoain y Aizcorbe	" Teodoro	Pamplona	18 de Junio	
20	Palacios y Pelletier	" Fernando	Pamplona	18 de Junio	
21	Landa y Bidegain	" José Maria	Pamplona	18 de Junio	16 de Setiembre
22	Rodríguez y Garza	" Pedro	Pamplona	18 de Junio	

25	Goiçoechea y Mombiolo.	" Páez.	Pamplona.	18 de Junio.	8 de Mayo.
24	Castillo y García.	" Estéban.	Pamplona.	25 de Junio.	16 de Setiembre.
25	Vidaurreta y Ciganda.	" Isaác.	Pamplona.	20 de Setiembre.	
26	Gonzalez del Castejon y Rivero.	" José María.	Zaragoza y Pamplona.	25 de Junio.	25 Agosto.
27	Cuadra y Salcedo.	" Ruperto.	Pamplona.	25 de Junio.	
28	Fernandez y Virto de Vera.	" Tomás.	Pamplona.	25 de Junio.	
29	Ferrer y Monreal.	" Juan.	Pamplona.	25 de Junio.	
30	Burgaleta y Caballero.	" Francisco.	Pamplona.	25 de Junio.	
31	Azagra y Sola.	" Carlos.	Pamplona.	4 de Julio.	
32	Arrastin é Ibarlucea.	" Fulgencio.	Pamplona.	5 de Julio.	
33	Bayona y Echeverría.	" Victoriano.	Pamplona.	5 de Julio.	
34	Lapuerta y Zapatero.	" Francisco Javier.	Pamplona.	20 de Setiembre.	
35	García Herreros y Gurrucharri.	" José.	Pamplona.	20 de Setiembre.	
36	Lubelza y Lopez-Reyero.	" José Benito.	Pamplona.	26 de Setiembre.	
37	Zuñiga y Maeztu.	" Antonino.	Pamplona.	26 de Setiembre.	

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 17.

**Certificaciones oficiales expedidas por la Secretaría de este Instituto
en el curso de 1883 á 1884.**

Número de orden...	APELLIDOS.	NOMBRES.	Establecimientos á donde se han remitido las certificaciones.	ASIGNATURAS QUE COMPENDEN.	FECHA DE LA EXPEDICION.	
					Días	Meses. Años.
1	Alcaraz y Diaz.	D. Eugenio.	San Isidro.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 14.	8	Noviembre, 1883.
2	Lizasoain y Robles.	" Dámaso.	Puerto-Rico.	P., 1 y 4.	2	Enero, 1884.
3	Muru y Arriajo.	" Juan.	Zaragoza.	1 y 4.	13	Febrero.
4	Gonzalez y Celaya.	" Fermín.	Cardenal-Cisneros	P.	18	Febrero.
5	Ortega y Morales.	" Leopoldo.	Cardenal-Cisneros	P., 1, 4 y 5.	27	Marzo.
6	Moreno y Lizarraga.	" Alfredo.	Soria.	P.	7	Abril.
7	Balsa y Reigada.	" Jesús.	Orense.	1 y 4.	7	Abril.
8	Lizasoain y Robles.	" Dámaso.	Zaragoza.	P., 1 y 4.	28	Abril.
9	García Fálces y Comgosto.	" Francisco.	Vitoria.	P., 1, 4 y 5.	21	Mayo.
10	Sopranis y Arriola.	" Ramon.	San Sebastian.	P.	21	Mayo.
11	Dávila y Dávila.	" Arcadio.	Badajoz.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13.	21	Mayo.
12	Pardo y Carasusan.	" Francisco.	Zaragoza.	P., 1, 2, 4 y 5.	21	Mayo.
13	Martinez y Fruite.	" Baldomero.	Soria.	P.	21	Mayo.
14	Alvarez y Ferrer.	" Roman.	San Isidro.	P., 1, 2 y 4.	21	Mayo.
15	Alvarez y Ferrer.	" Francisco.	San Isidro.	P.	21	Mayo.
16	Aldaz y Hugalde.	" Mariano.	Burgos.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.	21	Mayo.
17	Fernandez y Montaner.	" Fernando.	Vitoria.	P.	21	Mayo.
18	Alderegría y Lima.	" Claudio.	San Sebastian.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 14.	21	Mayo.
19	García y Lopez de San Roman.	" Narciso.	Santander.	P., 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 14.	27	Junio.
20	Diez é Iglesias.	" Isidoro.	Alicante.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.	21	Julio.
21	Lopez y Echar.	" Tomás.	Toledo.	1 y 2.	26	Agosto.

22	Sotés y Ortiz.	EdUARdo.	BIBES.	P., 1, 2, 4 y 5.	5	Setiembre.
23	Asensio y Villanueva.	Emilio.	Vitoria.	1 y 2.	11	Setiembre.
24	Ganuza y Recarte.	Antonio.	Zaragoza.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 y 15.	17	Setiembre.
25	Montero y Perez.	Miguel.	Baeza.	P., 1 y 2.	18	Setiembre.
26	Laguna y Bohigas.	Norberto.	Vitoria.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 14.	18	Setiembre.
27	Vera é Iniguez.	Manuel.	San Sebastian.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 14.	20	Setiembre.
28	Lopez y San Julian.	Rufino.	San Sebastian.	1 y 4.	20	Setiembre.
29	San Juan y Lizar.	Saturmino.	Zaragoza.	1 y 4.	22	Setiembre.
30	Argonz é Insausti.	Javier María.	San Isidro.	P., 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 14.	23	Setiembre.
31	Zarraluqui y Martínez.	Antonio.	Cardenal-Cisneros	P., 1, 2, 4, 5 y 6.	25	Setiembre.
32	Zarraluqui y Martínez.	Julio.	Cardenal-Cisneros	P., 1, 2, 4, 5, 6 y 8.	30	Setiembre.
33	Larrainzar y García.	Julian.	Logroño.	P., 1, 2, 4, 5 y 8.	30	Setiembre.
34	Alcayaga y Ollacarizqueta.	José María.	San Isidro.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 14.	30	Setiembre.
35	Delgado y Garro.	Manuel.	Zaragoza.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 14.	30	Setiembre.
36	Latorre y Arbea.	José.	Salamanca.	P., 1, 2, 4 y 5.	30	Setiembre.
37	Ciga y Mayo.	Marino.	Zaragoza.	P.	30	Setiembre.
38	Ciga y Mayo.	Valentin.	Zaragoza.	P.	30	Setiembre.
39	Seminario y Artola.	Francisco.	Zaragoza.	P.	30	Setiembre.

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 18.

Certificaciones personales expedidas por la Secretaría de este Instituto en el curso de 1883 y 1884.

NÚMERO DE ORDEN...	APELLIDOS.	NOMBRES.	OBJETO DE LA CERTIFICACION.	FECHA DE LA EXPEDICION.
1	Irigoyen y Ardanáz.	D. Francisco.	General, grado de Bachiller y expedición del título	21 Diciembre.
2	Conde y Otegui.	" Arcadio.	General, grado de Bachiller y expedición del título	24 —
3	Dávila y Dávila.	" Arcadio.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 y matriculado en 10 y 11.	2 Enero.
4	Palacios y Sá.	" Mariano.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	5 —
5	Borra y Labayen.	" Ramon..	Grado de Bachiller y expedido el título.	11 —
6	Hüder y Lasala.	" Vicente.	General, grado de Bachiller y de haber satisfecho derechos de título.	18 —
7	Cayuela y Lopez de S. Roman	" Juan.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.	18 Febrero.
8	Ansó y Larralde.	" Amancio.	P., 1 y 4.	3 Marzo.
9	Rodrigo y Labin..	" Leonardo.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	8 —
10	Felipe y Garbalena.	" Enrique Mignel.	Grado de Bachiller y expedido el título.	8 —
11	Ascunce y Juvera.	" Ricardo.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	17 —
12	San Julian y Zozaya.	" Fermin.	Grado de Bachiller y expedido el título.	26 —
13	Munarriz y Pelleport.	" Genaro..	General, grado de Bachiller y expedido el título.	31 —
14	Olaiz y Zubietta.	" Enrique.	P., 1 y 4.	1.º Abril.
15	Morales y Martinez.	" Aquiles.	4 y 5.	2 —
16	Ros y Laita.	" Jorge.	General, grado de Bachiller y de haber satisfecho derechos de título.	3 —
17	Lopez de Alda y Merino.	" Francisco.	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8.	16 —
18	Fagoaga y Goizueta.	" Juan Ramon.	General, grado de Bachiller y de haber satisfecho derechos de título.	16 —
19	García Castañon y Arraiz.	" Vicente.	General, grado de Bachiller.	18 —
20	Gayarre y Rios.	" José Mariano.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	1.º Mayo.

21	Fernandez y Cuiñat.	Adolfo.	General, grado de Bachiller y de haber satisfecho derechos de título.	10	—
22	Vertiz y Barrenechea.	Lácio.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	24	—
23	Ros y Laita.	Jorge.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	26	—
24	Barbería y Mutiozabal.	Antonio.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	30	—
25	Soriano y Fernandez.	Miguel.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	30	—
26	Benac y Cía.	Gerardo.	General y grado de Bachiller.	3	Junio.
27	Albistur é Iturría.	Rafael.	4, 8, 9, 10, 11 y 13.	11	—
28	Ciraco y Larumbe.	Francisco.	General y grado de Bachiller.	14	—
29	Oroquieta y Sorondo.	Pedro.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	16	—
30	Zubicoa y Jadraque.	Santiago.	General, grado de Bachiller y de haber satisfecho derechos de título.	17	—
31	Sagüés y Muguiro.	Virgilio.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	17	—
32	Tercero y Piñeiro.	Vicente.	Estudios de Comercio y título de Perito mercantil.	17	—
33	Liron de Robles y Virgos.	Eusebio.	Grado de Bachiller y expedido el título.	18	—
34	Irisarri y Osés.	Felipe.	General y grado de Bachiller.	18	—
35	Pons y Zabala.	Honorio.	General y grado de Bachiller.	19	—
36	Zarranz y Albistur.	Doroteo.	P., 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9.	17	Julio.
37	Ferrer y Monreal.	Juan.	General y grado de Bachiller.	17	—
38	Martin y Mignel.	Sixto Francisco.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 14.	21	—
39	Elio y Lallave.	Eduardo.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	21	—
40	Martinez y Janariz.	Lorenzo.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	21	—
41	Goicoechea y Momoitio.	José.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	21	—
42	Zubicoa y Jadraque.	Santiago.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	22	—
43	Fernandez y Cuiñat.	Adolfo.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	24	—
44	Diez de Tejada y Goñi.	Domingo.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	26	—
45	Canpistroy Torres.	Evaristo.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	26	—
46	Urmeneta é Ichaso.	Francisco.	P., 1, 2, Doctrina cristiana y principios y ejercicios de Aritmética.	2	Agosto.
47	Guarido y Castelló.	Emilio.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 14.	8	—
48	Perez y Diaz.	Santiago.	P., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 y 15.	13	—
49	Martinez de Ubago y Lizarraga.	Manuel.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	1.º	Setiembre.
50	Cuadra y Salcedo.	Ruperto.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	1.º	—
51	Palacios y Pelletier.	Fernando.	General y grado de Bachiller.	4	—
52	Rodriguez y Garraza.	Pedro.	General y grado de Bachiller.	6	—
53	Landa y Bidegain.	José María.	General y grado de Bachiller.	10	—
54	Goicoechea y Momoitio.	José.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	13	—

NÚMERO DE ÓRDEN...	APELLIDOS.	NOMBRES.	OBJETO DE LA CERTIFICACION.	FECHA DE LA EXPEDICION.
55	Salinas y Pastrana.	D. Manuel.	General y grado de Bachiller.	16 Setiembre.
56	Marco y Buelta.	" Angel.	General y grado de Bachiller.	16
57	Guibert y Aramburu.	" Manuel Cruz.	P.	16
58	Fernandez y Virto de Vera.	" Tomás.	General, grado de Bachiller y de haber satisfecho derechos de título.	17
59	Castillo y Garcia..	" Estéban.	General, grado de Bachiller y de haber satisfecho derechos de título.	17
60	Gimenez y Learte	" Francisco.	General y grado de Bachiller.	17
61	Seminario y Viguria.	" Joaquin.	General y grado de Bachiller.	17
62	Bosque y Ros.	" Ruperto Sixto.	General, grado de Bachiller y de haber satisfecho derechos de título.	20
63	Vidaurreta y Ciganda..	" Isaac.	General y grado de Bachiller.	20
64	Miguel y Manso..	" Amalio.	General.	20
65	García-Herreros y Gurucharri	" José.	General y grado de Bachiller.	22
66	Lizasoain y Aizcorbe.	" Teodoro.	General y grado de Bachiller.	24
67	Lapuerta y Zapatero.	" Francisco Javier	General y grado de Bachiller.	24
68	Huici y Lazcano	" Serapio.	General y grado de Bachiller.	24
69	García Goyena é Irizaga.	" Valentín.	P. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.	24
70	Tornania y Aguerrebere.	" Victorio.	General y grado de Bachiller.	24
71	Arteaga y Guerra	" Ramon..	General y grado de Bachiller.	24
72	Vidaurreta y Ciganda..	" Isaac.	General, grado de Bachiller y de haber satisfecho derechos de título.	26
73	Zññiga y Maetzú..	" Antonino.	General y grado de Bachiller.	26
74	Zññiga y Maetzú..	" Antonino.	General y grado de Bachiller.	27
75	Funaz y Pueyo..	" Ramon..	General y grado de Bachiller.	27
76	Marticorena y Larreta..	" Manuel..	General y grado de Bachiller.	29
77	Alcavaga y Ollacarizqueta.	" José María..	P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 14.	29
78	Lubelza y Lopez-Keyero.	" José.	General, grado de Bachiller y de haber satisfecho derechos de título.	29
79	Gonzalez del Castejon y Rivo.	" José María..	General y grado de Bachiller.	30
80	Diaz de Herrera y Leon.	" Segundo.	6.	80
81	Castillo y Garcia..	" Estéban.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	30

82	Landa y Bidegain.	José María.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	30
83	Vitoria y Galbete.	Gerónimo.	General y grado de Bachiller.	30
84	Perez de la Mata.	Ildefonso.	General, grado de Bachiller y expedido el título.	30
85	Cayuela y Lopez de S. Roman	Francisco.	General y grado de Bachiller.	30

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

NÚMERO DE ALUMNOS É INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA

Alumnos de enseñanza Oficial 164.-Alumnos de enseñanza Privada 102.

ASIGNATURAS DE ESTUDIOS GENERALES.	Inscripciones de matrícula de enseñanza Oficial.			Inscripciones de matrícula de enseñanza Privada.			Inscripciones de matrícula de enseñanza Doméstica.			Inscripciones de matrícula en todas las enseñanzas.		
	Honor.....	Ordinaria.....	TOTAL.....	Honor.....	Ordinaria.....	TOTAL.....	Honor.....	Ordinaria.....	TOTAL.....	Honor.....	Ordinaria.....	TOTAL.....
Latín y Castellano.--Primer curso.	»	46	46	»	28	28	»	13	13	»	87	87
Latín y Castellano.--Segundo curso.	1	20	21	»	26	26	»	6	6	1	52	53
Retórica y Poética.	»	26	26	»	25	25	»	8	8	»	59	59
Geografía.. . . .	»	47	47	»	28	28	»	14	14	»	80	80
Historia de España.	1	25	26	»	28	28	»	5	5	1	58	59
Historia universal.	1	21	22	»	19	19	»	6	6	1	46	47
Psicología, Lógica y Ética.	»	32	32	»	16	16	»	3	3	»	51	51
Aritmética y Álgebra.. . . .	»	34	34	»	26	26	»	8	8	»	68	68
Geometría y Trigonometría.	1	30	31	»	17	17	»	2	2	1	49	50
Física y Química.	1	29	30	»	4	4	»	3	3	1	36	37
Historia natural.	1	29	30	»	4	4	»	6	6	1	39	40
Fisiología é Higiene.	»	4	4	»	»	»	»	1	1	»	5	5
Agricultura elemental.	»	27	27	»	4	4	»	3	3	»	34	34
Francés.—Primer curso.	»	31	31	»	24	24	»	7	7	»	62	62
Francés.—Segundo curso.. . . .	»	32	32	»	18	18	»	3	3	»	53	53
TOTAL GENERAL.	6	433	439	»	267	267	»	88	88	6	788	794

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

NÚMERO 19.

EN ESTE INSTITUTO EN EL CURSO DE 1884 Á 1885.

Alumnos de enseñanza Doméstica 58.—TOTAL DE ALUMNOS 304.

Nombres de los alumnos que en este curso tienen el último número en cada asignatura.		
ENSEÑANZA OFICIAL.	ENSEÑANZA PRIVADA.	ENSEÑANZA DOMÉSTICA.
<p>D. Bernardo Navarlatz y Ciganda.</p> <p>» Nemesio San Juan y Oñate.</p> <p>» Antonio Miguel y Donoso.</p> <p>» Bernardo Navarlatz y Ciganda.</p> <p>» Nemesio San Juan y Oñate.</p> <p>» Pedro Lázaro y Lázaro.</p> <p>» German Serrano y Sanz.</p> <p>» Fructuoso Gluck y Pascual.</p> <p>» Prudencio Remacha y Soriano.</p> <p>» Luis María Moreno y Diaz.</p> <p>» Luis María Moreno y Diaz.</p> <p>» Doroteo Ochoa y Sanz.</p> <p>» Luis María Moreno y Diaz.</p> <p>» Miguel Yeste y Sanz.</p> <p>» Prudencio Remacha y Soriano.</p>	<p>D. Liborio Zaldo de Miguel.</p> <p>» Luis Galicia y Moreno.</p> <p>» Victor Butini y Cabañas.</p> <p>» Liborio Zaldo de Miguel.</p> <p>» Luis Galicia y Moreno.</p> <p>» Pascual Nacenta y Loreuz.</p> <p>» Gonzalo Garnica y Martinez.</p> <p>» Victor Butini y Cabañas.</p> <p>» Gonzalo Garnica y Martinez.</p> <p>» Felipe Martin y Garviso.</p> <p>» Felipe Martin y Garviso.</p> <p>» Felipe Martin y Garviso.</p> <p>» Victor Butini y Cabañas.</p> <p>» Antonio Merino y Eslava.</p>	<p>D. Venancio Gonzalez y Gonzalez.</p> <p>» Saturnino de Echeberria y Ur- tizberea.</p> <p>» Juan Learte y Atienza.</p> <p>» Venancio Gonzalez y Gonzalez.</p> <p>» Saturnino de Echeberria y Ur- tizberea.</p> <p>» Juan Learte y Atienza.</p> <p>» Francisco Urmeneta é Ichaso.</p> <p>» Tomás Manterola y Cagen.</p> <p>» Pedro Ciga y Mayo.</p> <p>» Fernando Sanz y Morales.</p> <p>» Gregorio Lecumberri y Uriz.</p> <p>» Fernando Sanz y Morales.</p> <p>» Fernando Sanz y Morales.</p> <p>» Toribio Sasurain y Jarauta.</p> <p>» Marcelino Camon é Izu.</p>

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 20.

**Inversion de la parte de DERECHOS ACADÉMICOS del curso de 1882 á 1883,
correspondiente al material científico.**

CANTIDAD DESTINADA Á ESTE OBJETO. . . 1700 PESETAS.

GABINETE DE FÍSICA.

	Pstas.	Cs.
Un espectroscopio de un prisma con anteojos horizontales, micrometro y accesorios.	350	"
Dos lámparas de Bunsen para el espectroscopio y seis planchas de zinc para la pila de Wollaston.	16	50
Diez metros de hilo flexible de cobre cubierto de algodón.	2	50
Un cilindro de vidrio para la esfera de Coulomb	4	"

GABINETE DE HISTORIA NATURAL.

ANATOMÍA COMPARADA.

Un esqueleto de moná verde (<i>Cercopithecus sabæus</i>).	40	"
Un id. de halcon (<i>Falco buteo</i>).	18	"
Un id. de papagayo (<i>Psittacus æstivus</i>).	18	"
Un id. de lagarto (<i>Lacerta viridis</i>).	18	"
Un id. de perca (<i>Perca fluviatilis</i>).	20	"
Un id. de raya (<i>Raia tuberculata</i>).	25	"
Modelo en cera de la laringe con la traquea.	55	"
Id. de un corte medio del ojo, cinco veces el diámetro natural.	75	"
Preparacion al natural del oido interno y medio.	40	"
Id. id. de la cavidad nasal y los senos que con ella comunican.	40	"

GABINETE DE AGRICULTURA.

Aleurómetro de Boland.	55	"
Feculómetro de Bloch.	8	"
Sacarimetro de Balling.	3	"
Elaímetro de Gobley.	18	"
Naftometro de Greslé.	21	"
Necesar Vilmorin para el ensayo de los azúcares.	10	"
Loupe á 3 branches.	4	50

BIBLIOTECA.

Bárcia. —Primer Diccionario general etimológico de la lengua española, 5 volúmenes; Madrid 1880.	175	"
---	-----	---

SUMA Y SIGUE.	1016	50
-----------------------	------	----

	Ptas.	Cs.
SUMA ANTERIOR.	1016	50
R. Academia española. —Diccionario de la lengua castellana, 6 volúmenes en folio; Madrid 1726..	125	"
Romea. —Manual de Declamacion, un volumen en 8.º; Madrid 1879.	3	"
Lévêque. —La sciencie du beau, 2 volúmenes en 4.º; Paris 1872.	12	50
Lacroix. —Diccionario industrial, 2 volúmenes en 4.º; Paris.	21	"
Laprade. —Le livre d'un père, un volumen en 8.º; Paris.	3	"
Moreno y Espinosa. —Compendio de Historia universal, un volumen en 8.º; Cádiz 1881.	8	"
Mortillet. —Le prehistorique, un volumen en 8.º; Paris 1883.	6	50
Ximenez de Embun. —Ensayo histórico acerca de los origenes de Aragon y Navarra, un volumen en 4.º; Zaragoza 1868.	5	"
Guizot. —Le civilization, un volumen en 8.º; Paris.	3	50
Boucharadat. —Traité d'hygiène, un volumen en 4.º; Paris 1883.	19	"
Contance. —La lutte pour l'existence, un volumen en 4.º; Paris 1882.	8	"
Moreno Villena. —Geografía estadística, un volumen en 4.º; Valencia 1883.	12	60
M. Marie. —Histoire des sciences mathematiques et physiques, 4 volúmenes en 4.º; Paris 1883.	25	"
Biblioteca de Autores españoles, 13 volúmenes en folio; Edicion de Rivadeneyra.	130	"
SUMA.. . . .	1398	60
Pagado por portes, giros, comisiones, aduanas, embalages, etc.	301	40
TOTAL.	1700	"

V.º B.º
El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 21.

**Recaudacion de DERECHOS ACADÉMICOS en el curso de 1883 á 1884 é Inversion
de la parte que no corresponde al material científico.**

<i>Matriculas de honor en todas las asignaturas de los estudios generales.</i>	8
<i>Talones de los Derechos académicos que se han hecho efectivos.</i>	775
<i>Talones pendientes de recaudacion y cuyas matriculas quedan nul.</i>	50

NÚMERO TOTAL DE INSCRIPCIONES. 833

Pesetas.

Importe de los <i>Derechos académicos</i> que se han hecho efectivos.	3875
Mitad de esta suma á disposicion de la Direccion general del ramo	1937-50
Corresponde al material científico de este Instituto.	968-75
Idem con destino á las pensiones y recompensas de los alumnos más aventajados.	968-75

Se deduce de la cantidad destinada para material científico:

El 1 por 100 del total recaudado por <i>Derechos académicos</i> para el Secretario.	38-75
Honorarios de los escribientes temporeros durante la matricula y exámenes.	158-75

TOTAL. 197-50

Queda liquido para el material científico. 771-25

No habiéndose presentado ningun alumno á las oposiciones que para la adjudicacion de pensiones ú otras recompensas deben celebrarse en el mes de Setiembre, la cantidad correspondiente á este objeto se agrega al material científico.

Resulta por lo tanto con destino al material científico para el curso de 1884 á 1885 la cantidad de. 1740

V.º B.º
El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 22.

Personal facultativo de este Instituto,

con expresion de la fecha en que ingresaron
en el Profesorado los Catedráticos numerarios y el número que ocupan
en el escalafon de 1.º de Enero de 1884.

Director:

LICDO. P. GREGORIO DE PANO Y CALLE.

Vice-Director:

BR. P. ANTONIO DE ROTA Y ARANÁZ.

Secretario:

LICDO. P. VICTOR SAINZ DE ROBLES Y PEREZ.

CATEDRÁTICOS NUMERARIOS.	Fecha en que ingresaron en el Profesorado como propietarios.
Núm. 44.—Licdo. D. Gregorio de Pano y Calle. . .	5 Diciembre de 1849.
Núm. 68.— Licdo. D. José Antonio Secret y Coll. . .	12 Junio de 1851.
Núm. 126.—Br. D. Antonio de Rota y Aranáz. . .	4 Marzo de 1858.
Núm. 129.—Dr. D. Natalio Cayuela y Asimans. . .	22 Junio de 1859.
Núm. 147.—Licdo. D. Félix María Moya y Huerto. .	5 Julio de 1862.
Núm. 168.—Br. D. Javier de Rota y Aranáz. . . .	16 Agosto de 1862.
Núm. 182.—Br. D. José Sanz y Tarazona.	21 Diciembre de 1862.
Núm. 199.—Licdo. D. Victor Sainz de Robles y Perez	1.º Marzo de 1863.
Núm. 530.—Ingeniero D. Dionisio Martin y Ayuso.	28 Marzo de 1881.
Licdo. D. Julian Garcia y Cano.	3 Junio de 1884.
CATEDRÁTICO JUBILADO.	
Núm. 77.—Dr. D. Miguel Francisco Muguiri y Astiz.	8 Enero de 1852.
CATEDRÁTICO EXCEDENTE.	
Núm. 177.—Licdo. D. Eusebio Sanz y Osés.	12 Noviembre de 1862
CATEDRÁTICO SUSTITUTO.	
D. Hilario del Olmo y Minguez.	
PROFESORES AUXILIARES.	
SECCION DE CIENCIAS.—Licdo. D. Severo Simavilla y Sagastibelza.	
SECCION DE LETRAS.—Licdo. D. Dalmiro Fernandez y Oliva.	

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

BND

CUADRO NÚMERO 23.

Empleados y Dependientes de este Instituto.

Oñcial de Secretaria:

P. JUAN HUICI Y LACUNZA.

Conserge:

P. ALEJANDRO ELDUAYEN.

Bedel:

P. MARIANO ORTIZ Y VELASCO.

Portero:

P. JOAQUIN REMON Y ABAURREA.

Mozo de aso y jardinero:

P. MANUEL NERIN.

V.º B.º
El Director,
LIC. GREGORIO DE PANÓ.

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

Resúmen de los Ingresos y Gastos por varios conceptos en este Instituto

INGRESOS.		Pesetas.	Cts.
Por derechos de matricula.	5131	6211	"
Por id. del grado de Bachiller.	1080		
Satisfecho por la Excm. Diputacion provincial.. . . .	36690	41690	"
Id. por el Excmo. Ayuntamiento de esta Capital.	5000		
TOTAL INGRESOS.. . . .		47901	"

COMPARACION ENTRE

Ingresos por derechos académicos..

Gastos.

DÉFICIT.

Satisfecho por las Excmas. Corporaciones provincial y municipal.

Diferencia entre los Ingresos y Gastos.

SOBRANTE EN EL EJERCICIO

V.º B.º
El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

NÚMERO 24.

Desde 1.º de Octubre de 1883 á 30 de Setiembre de 1884, ámbos inclusive.

GASTOS.		Pesetas.	Cts.
PERSONAL.			
Sueldos y gratificaciones de Catedráticos y Auxiliares encargados de la enseñanza.	35665'30	41444	11
Sueldo de los empleados y dependientes.	5299'92		
Uno por ciento al Habilitado.	478'89		
MATERIAL.			
Gastos de correo y escritorio.	520'54	9870	19
Id. de Cátedras incluso el material.	2194'55		
Id. de la Biblioteca.	786'10		
Id. Imprevistos.	69		
TOTAL GASTOS.		45314	30

LOS INGRESOS Y GASTOS.

.....	<i>Pesetas.</i>	6211 „
.....	<i>Id.</i>	<u>45314'30</u>
.....	<i>Pesetas.</i>	39103'30
.....	<i>Pesetas.</i>	41690
.....	<i>Id.</i>	<u>39103'30</u>
CADÉMICO.	<i>Pesetas.</i>	2586'70

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

Cuadro de la enseñanza en este Instituto para el curso
horas, Aulas, Catedráticos

ASIGNATURAS.	DIAS.	HORAS.		AULAS.
		Mañana.	Tarde.	
Latin y Castellano.—1. ^{er} curso.	Diaria.	8 y 1½	"	Núm. 3
Latin y Castellano.—2. ^o curso.	Diaria.	8 y 1½	"	Núm. 2
Retórica y Poética.	Diaria.	"	3	Núm. 1
Geografía.	Lunes, Miércoles y Viérnes	"	3	Núm. 1
Historia de España.	Martes, Juéves y Sábado..	10 y 1½	"	Núm. 1
Historia universal.	Lunes, Miércoles y Viérnes	10 y 1½	"	Núm. 1
Psicología, Lógica y Etica.	Diaria.	"	3	Núm. 1
Aritmética y Algebra.	Diaria.	8 y 1½	"	Núm. 1
Geometría y Trigonometría.	Diaria.	8 y 1½	"	Núm. 1
Física y Química.	Diaria.	8 y 1½	"	N.º 10
Historia natural con principios de Fisiología é Higiene.	Diaria.	10 y 1½	"	Núm. 1
Agricultura elemental.	Diaria.	"	3	Núm. 1
Lengua francesa.—1. ^{er} curso.	Lunes, Miércoles y Viérnes	10 y 1½	"	Núm. 1
Lengua francesa.—2. ^o curso.	Martes, Juéves y Sábado..	10 y 1½	"	Núm. 1

V.º B.º

El Director,

LIC. GREGORIO DE PANO

NÚMERO 25.

e 1883 á 1884 con expresion de las asignaturas, dias, os y libros de texto.

CATEDRÁTICOS.	Concepto en que desempeñan la Cátedra.	LIBROS DE TEXTO.
D. Víctor Sainz de Robles.	Numerario.	Gramática latina de Miguel Id. castellana de la Academia.—Autores latinos, coleccion de Polo.
D. Javier de Rota . . .	Numerario.	Gramática latina de Miguel. Id. castellana de la Academia —Autores latinos, coleccion de Miguel.
D. Julian García Cano. . .	Numerario.	Elementos de Literatura de D. Nareiso Campillo y Correa.—Trozos selectos por Coll y Vehí.
D. José Antonio Secret. . .	Numerario.	D. Patricio Palacio, 12. ^a edicion, con el apéndice por el Catedrático.—Atlas de D. B. Monreal.
El mismo.	Numerario.	Compendio de Historia de España por Don Manuel Zabala.—Atlas de Geografía histórica de España por Artero.
El mismo.	Numerario.	Compendio de Historia universal por Don Juan Perez y Lopez.
D. Hilario del Olmo. . . .	Sustituto.	Monlau y Rey y Heredia.
D. Gregorio de Pano. . . .	Numerario.	Cortazar y Tablas de logaritmos de Vazquez Queipo.
D. José Sanz y Tarazona.	Numerario.	Vallin y Bustillo y Tablas de logaritmos de Vazquez Queipo.
D. Félix María Moya. . . .	Numerario.	Feliú.
D. Natalio Cayuela.	Numerario	D. Emilio Rivera y Gomez y lecciones del Profesor.
D. Dionisio M. Ayuso. . . .	Numerario.	Abela y Sainz de Andino, 4. ^a edicion y lecciones del Profesor.
D. Antonio de Rota.	Numerario	Bergnes de las Casas y Ascaso.
El mismo.	Numerario.	Bergnes de las Casas y Ascaso.

EL SECRETARIO,
Lic. Víctor Sainz de Robles.

CUADRO NÚMERO 26.

Aumento del material científico de este Instituto en el curso de 1883 á 1884 con donaciones particulares y con fondos del Establecimiento.

CÁTEDRA DE GEOGRAFÍA.

Un Plánisferio indicando las grandes vías de comunicacion del mundo, por *L. Sagansus*; á proyeccion de Mercátor.—París 1882.
Plano topográfico de Pamplona por D. Dionisio Casañal y Zapatero.

GABINETE DE HISTORIA NATURAL.

MINERALOGÍA.

Espato calizo, algo irisante, de Alsásua.—Regalo del alumno D. Sixto Zubiria.
Limonita concrecionada.—Regalo del alumno D. Santiago Zubicoa.
Tres ejemplares de concreciones de agata con agua en el interior
Cuatro ejemplares de concreciones estalactíticas de sílice cristalizada, de colores varios.
Una geoda de agata.
Un fragmento de idem.

Regaladas por D. Miguel Semper, agrimensor en la República argentina.

PALEONTOLOGÍA.

Un fósil de la formacion cretácea, de Alsásua.—Regalo del alumno Don Sixto Zubiria.
Una coleccion de trescientos fósiles de todos los terrenos.

ZOOLOGÍA.

Una coleccion de 57 ejemplares, algunos muy notables de diversos géneros y especies de moluscos de los mares de las Islas Filipinas.
Dos basalotres cogidos en el rio de Santesteban.—Regalo del alumno D. Santiago Zubicoa.
Diversas especies de insectos.—Regalo del mismo señor.
Otras idem idem.—Recolectadas por el Profesor de la asignatura.

Regalados por el Sr. Don Deogracias Mangado.

BOTÁNICA.

Una notable coleccion compuesta de 112 especies de musgos, líquenes y algas, preparadas en cartulinas y convenientemente clasificadas.

Regalo del Sr. D. José M.ª de Lacoizqueta, Párroco de Narvarte.

OBJETOS ADQUIRIDOS PARA EL GABINETE.

- Un acerico para colocar alfileres.
- Un frasco de Naftalina.
- Una resma de papel sin cola para disecar plantas.
- Una resma de papel sin cola para colocar las plantas disecadas.
- 100 micas.
- Un trepanador.

OBJETOS PARA EL GABINETE DE FÍSICA.

- Un marco de madera de un metro de lado.

GABINETE AGRONÓMICO.

- Un ebuliómetro de Salleron.
- Un hidrotímetro de Boutron et Boudet.
- Un aparato de Mr. Ritter para descubrir la presencia de la fuchsina en los vinos.
- Un aparato de Noebel para el análisis mecánico de las tierras.
- Un neceser completo para el ensayo de los abonos y guanos, según los métodos de M. Bobiere.
- Un acetímetro de O. Reveil y J. Salleron.
- Un lacto-butyrómetro de M. Marchand, perfeccionado por J. Salleron.
- Un acidímetro y alcalímetro de Gay-lussac.

OBJETOS PARA EL LABORATORIO QUÍMICO-AGRÍCOLA.

- Tres probetas de pié.
- Seis embudos.
- Dos espátulas, vidrio y hueso.
- Doce tubos de ensayo y soporte correspondiente.
- Barillas; 4 diámetros.
- Tres vasos de filtración.
- Dos id. de precipitado.
- Dos id. de saturación.
- Tres tubos de experiencias.
- Dos matraces de fondo plano.
- Doce frascos tapon esmerilado, de boca estrecha.
- Doce id. id. de boca ancha.
- Una lámpara de alcohol; cristal.
- Ocho cápsulas de porcelana.
- Un soplete.
- Un cuenta-gotas.
- Un baño-maría de hierro forjado.
- Irrigadora para lavados.
- Carbon de Berzelius.

Cuchara de mango largo para la combustion.
Dos escobones.
Una lima.
Un martillo.
Una pala de hierro para el carbon.
Tenacillas para idem, puntas curvas.
Unas pinzas de acero.
Un soporte de hierro, 3 anillos, con pinzas.
Tres triángulos de idem.
Seis rodetes de junco.
Un cuchillo de cuerno.
Un par de tigras.
100 gramos tubos caoutchouc.
Dos pipetas graduadas.
Un termómetro para el alambique Salleron.
Dos manos papel de filtro.
Papel reactivo; una caja.
Etiquetas engomadas; una idem.

PRODUCTOS INDUSTRIALES DE ORIGEN Ó APLICACION AGRÍCOLA.

Coleccion de 32 muestras en frascos y cajas de carton, figurando los aceites de oliva y de semillas, los ácidos orgánicos, las féculas, azúcares y demás principios inmediatos. Tambien el zumaque, cardencha de paños, fibras textiles, lanas merina y churra, fosforita de Logrosan y granito.

Coleccion de 22 cuadros en carton, con figuras de color y productos hábilmente colocados, representando el trigo y sus productos; el azúcar y las plantas que le producen; las plantas tintóreas, las textiles, el algodón, las gomas y resinas, el caoutchouc, la lana (cuadro con 27 muestras), la filoxera, insectos perjudiciales, insectos útiles, la abeja (6 cuadros), las aves útiles, los mamíferos útiles y perjudiciales á la agricultura (5 cuadros).
Herbario de 100 ejemplares de plantas cultivadas.

Coleccion de semillas de plantas cultivadas; 320 paquetes de 1 á 500 gramos.

Coníferas; 10 ejemplares de frutos variados.

Coleccion de 47 láminas en color representando los instrumentos y máquinas agrícolas.

Coleccion de 50 láminas.—Pequeños modelos de arquitectura rural.

Id. de 12 láminas en negro.—Caballos de raza.

Id. de 12 láminas.—Parques, jardines y granjas.

Tres láminas del álbum Vilmorin, en color, tela y bastidor, representando productos agrícolas.

Album de plantas de prado; 9 láminas murales, montadas y encuadernadas en álbum.

La Francia agrícola por G. Heuce.—Mapa en colores.

ESTACION METEOROLÓGICA.

PUBLICACIONES RECIBIDAS.

Resúmen de las observaciones meteorológicas efectuadas en la Península durante el año 1882.

- Resúmen de las observaciones meteorológicas efectuadas en el Observatorio de Madrid durante el año 1881.
- Resúmen de las observaciones meteorológicas efectuadas en la Península é Islas adyacentes durante los años 1876, 1877, 1878, 1879 y 1880.
- Boletines mensuales de Estadística demográfico-sanitaria de Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 1884.
- Boletines del primer semestre de 1884.
- Id. del segundo semestre de 1883.
- Id. correspondientes á los meses de Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 1883.
- Cuadro gráfico del movimiento sanitario en la Península é Islas adyacentes en el primer semestre de 1884.
- Dos mapas demográfico-sanitarios de la Península é Islas adyacentes durante el primer semestre de 1884, relativas á los nacimientos y defunciones.
- Dos mapas demográfico-sanitarios del segundo semestre de 1883.
- Gráfico anual y bienal del movimiento de nacimientos y defunciones en la Península é Islas adyacentes desde 1.º de Enero de 1880 á 31 de Diciembre de 1883.

BIBLIOTECA

LIBROS.

- HERMOSILLA. — Traducción de la Iliada de Homero; 3 volúmenes en 8.º — Madrid 1883.
- CANALES. — Traducción de la Odisea de Homero; un volumen en 8.º — Barcelona.
- COLOMA. — Traducción de los Anales de Tácito; 2 volúmenes en 8.º — Madrid 1879.
- COLOMA. — Traducción de las Historias de Tácito; un volumen en 8.º — Madrid 1881.
- GOYA. — Traducción de los Comentarios de Julio César; 2 volúmenes en 8.º — Madrid 1882.
- INFANTE Y MENENDEZ PELAYO. — Traducción de la Conjuracion de Catalina, Guerra de Jugurta y Fragmentos de la Grande Historia y Salustio; un volumen en 8.º — Madrid 1882.
- CUESTA. — Gramática latina en relacion con la castellana; un volumen en 4.º — Zamora 1884.
- ESCALADA. — Gramática latina; un volumen en 4.º — Salamanca 1882.
- R. ACADEMIA ESPAÑOLA. — Gramática de la lengua castellana; un volumen en 4.º — Madrid 1883.
- CAMPILLO. — Retórica y Poética y programa de la asignatura; un volumen en 8.º — Madrid 1881.
- BERGUES DE LAS CASAS. — Novísimo Chantreau ó Gramática francesa; un volumen en 4.º — Barcelona 1877. (Dos ejemplares usados)
- SALVÁ. — Diccionario francés-español y español-francés; un volumen en 8.º — París 1864 — (Ejemplar usado).
- ASCASO. — Método progresivo de traducción francesa; un volumen en 8.º — Pamplona 1863. (Ejemplar estropeado).
- BLANC. — Dictionnaire logique de la langue francaise; un volumen en 4.º — París 1882.

- SOUVIRON.**—Dictionnaire des termes techniques; un volúmen en 8.^o—París.
DEMOGÉOT.—Histoire de la litterature francaise; un volúmen en 8.^o—París 1883.
BENOT.—Gramática inglesa; un volúmen en 4.^o—Madrid 1878.
AIZKIBEL.—Diccionario basco-español; un volúmen en folio.—Tolosa
DUSSIEUX.—Cours de Géographie physique et politique; un volúmen en 8.^o—París.
PALACIO.—Elementos de Geografía; un volúmen en 8.^o—Madrid 1883.
Tiene agregado un Programa y un Apéndice por D. José Secret.
MINGOTE.—Tratado elemental de Geografía; un volúmen en 4.^o—Leon 1880.
HACHETTE ET CIE.—Impresores-editores. Atlas Manuel de Géographie moderne; un volúmen en folio.—París 1883.
PEREZ LOPEZ.—Compendio de Historia universal; un volúmen en 8.^o—Sevilla 1883.
DECOUDRAY.—Histoire de France et histoire contemporaine de 1789 á la Constitution de 1875; un volúmen en 8.^o—París 1883.
BONNECHOSE—Histoire de France; 2 volúmenes en 8.^o—París 1874
FLEURY.—Histoire d' Angleterre; un volúmen en 8.^o—París 1884.
BOUCHOT.—Historia de Portugal y de sus colonias, traducida y continuada por Busquets; un volúmen en 8.^o—Barcelona 1858.
ZABALA.—Compendio de Historia de España; un volúmen en 4.^o—Valencia 1884.
MORENO Y ESPINOSA.—Compendio de Historia de España; un volúmen en 8.^o—Cádiz 1884.
MARTINEZ Y HERRERO—Sobrarbe y Aragon. Estudios históricos; 2 volúmenes en 4.^o—Zaragoza 1868.
MONSERRAT Y PLEVAN.—Aragon histórico, pintoresco y monumental; tomo 1.^o en folio.—Lérida 1884.
GEHART.—Los dioses de Grecia y Roma; 2 volúmenes en folio.—Barcelona 1880.
POLO Y PEYROLON.—Elementos de Psicología; un volúmen en 8.^o—Valencia 1881.
POLO Y PEYROLON.—Elementos de Lógica; un volúmen en 8.^o—Valencia 1882.
POLO Y PEYROLON.—Elementos de Etica; un volúmen en 8.^o—Valencia 1882.
MELITON MARTIN.—Ponos ó la Comedia humana; 4 volúmenes en 8.^o—Madrid 1883.
MME. HIPPEAU.—Cours d' économie domestique; un volúmen en 8.^o—París 1869.
CARDERERA.—Principios de educacion y métodos de enseñanza; un volúmen en 8.^o—Madrid 1881.
CORTAZAR.—Tratado de Aritmética; un volúmen en 4.^o—Madrid 1877.
CORTAZAR.—Tratado de Algebra; un volúmen en 4.^o—Madrid 1878.
CORTAZAR.—Tratado de Trigonometría y Topografía; un volúmen en 4.^o—Madrid 1877.
CHASLES.—Traité de Geometrie supérieure; un volúmen en 4.^o—París 1880.
SERRET.—Cours de Calcul differentiel et integral; 2 volúmenes en 4.^o—París 1879.
POISSOT.—Eléments de Statique; un volúmen en 4.^o—París 1877.
LAGOUT.—L' equation du beau; un volúmen en 4.^o—París 1873.
LAGOUT.—Panorama de la Géométrie y Panorama de l' Astronomie; un volúmen en 4.^o—París 1872.
LAGOUT.—Le prompt savoir; un volúmen en 4.^o—París 1875.
LAGOUT.—Vademecum takimétrique; un volúmen en 4.^o—Nogent-sur-Seine 1879.

- LACOUT.**—Takitecnie. Panorama de l' Algèbre; un volúmen en 4.º—
París 1879.
- LACOUT.**—Takitecnie. Panorama de l' Arithmétique; un volúmen en 4.º—
París 1881.
- LACOUT.**—Takitecnie. Panorama de la Mécanique; un volúmen en 4.º—
Montpellier 1881.
- LACOUT.**—Takitecnie. Graphodoxie; un volúmen en 4.º—Nogent-sur-
Seine 1881.
- CAZIN.**—La spectroscopie; un volúmen en 8.º—París 1878.
- DU MONCEL.**—L' éclairage électrique; 2 volúmenes en 8.º—París 1883.
- DU MONCEL.**—Determination des éléments de construction des électro-
aimants; un volúmen en 8.º—París 1882.
- DU MONCEL.**—Le téléphone; un volúmen en 8.º—París 1882.
- DU MONCEL.**—Le microphone, le radiophone et le phonographe; un volú-
men en 8.º—París 1882.
- EVERETT.**—Unités et constantes physiques; un volúmen en 8.º Edicion
francesa de Raynaud.—París 1883
- JAMIN ET BOUTY.**—Cours de physique. Una fascicula del tomo primero y
las tres del cuarto.—París 1882 y 1883.
- MASCART.**—La Météorologie apliqué á la prévision du temps; un volúmen
en 8.º—París 1881.
- PELLETAN.**—Le Microscope; un volúmen en 4.º—París 1876.
- PICOU.**—Manuel d' électrometrie industrielle; un volúmen en 4.º—París 1882.
- SIEMENS.**—Le gaz et l' électricité comme agents de chauffage. Traducción
al francés por Richard; un volúmen en 4.º—París 1881.
- MOIGNO.**—L' ozone; un volúmen en 8.º—París 1878.
- BAUDRIMONT.**—Dictionnaire des altérations et falsifications; un volúmen
en 4.º—París 1882.
- BONILLA.**—Tratado elemental de Química; un volúmen en 4.º—Valladolid
1882.
- OBSERVATORIO DE MADRID.**—Resúmen de las observaciones meteorológicas
efectuadas en la Península y algunas de sus Islas adyacentes durante
el año de 1882; un volúmen en 4.º—Madrid 1883.
- GALDO.**—Manual de Historia natural; un volúmen en 4.º—Madrid 1880.
- MAURY.**—La terre et l' homme; un volúmen en 8.º—París 1877.
- RIBERA.**—Elementos de Historia natural; un volúmen en 4.º—Valencia 1862.
- PARADA.**—Claves dicotómicas; un volúmen en 8.º—Madrid 1878.
- ABELA.**—Agricultura elemental; 2 volúmenes en 4.º—Madrid 1877.
- ABELA.**—Máquinas agrícolas; un volúmen en 8.º—París 1881.
- VILMORIN.**—Essai d' un catalogue des variétés de pommes de terre; un
volúmen en 8.º—París 1881.
- VILMORIN-ANDRIEUX.**—Instruction pour le semis de fleurs; un volúmen en
8.º—París.
- VILMORIN-ANDRIEUX.**—Les meilleurs bles; un volúmen en folio.—París.
- BERNARD.**—Introduccion al estudio de la Medicina experimental. Traduc-
cion de Espina; un volúmen en 8.º—Madrid 1880.
- ALCALDE.**—Curso de derecho civil español; un volúmen en 4.º—Vallado-
lid 1880.
- MUHLENBRUCH.**—Doctrina Pandectarum; 2 volúmenes en folio.—Bruselas
1838.
- POTHIER.**—Tratado de las obligaciones, traducido por S. M. S.; 2 volú-
menes en 8.º—Barcelona 1878.
- ROSSI.**—Traité de droit penal; 2 volúmenes en 4.º—París 1872.
- BLOCK.**—Annuaire de l' économie politique et de la Statistique; un volú-
men en 12.º—París 1883.

PIERNAS.—Vocabulario de la Economía; un volumen en 4.º—Zaragoza 1882.
SALVÁ.—El salario y el impuesto; un volumen en 8.º—Madrid 1881.
SALVÁ.—Tratado elemental de Estadística; un volumen en 8.º—Madrid 1882.
Guía oficial de España (de 1882 y 1883); 2 volúmenes en 4.º—Madrid.

DISCURSOS Y MEMORIAS.

Discursos leídos en la apertura del curso de 1883 á 1884 en el Instituto de Segovia y en las Universidades Central, de Valladolid y Zaragoza, Memoria del curso de 1879 á 1880 del Instituto de Córdoba.
Memoria del curso de 1880 á 1881 del Instituto de Salamanca.
Memorias del curso de 1881 á 1882 de los Institutos de Albacete, Alicante, Bilbao, Canarias, Córdoba, Granada, Huelva, Jaen, Jerez, Murcia, Orense, Oviedo, Salamanca y Santiago.
Memorias del curso de 1882 á 1883 de los Institutos de Badajoz, Barcelona, Cáceres, Castellon, Ciudad-Real, Córdoba, Cuenca, Figueras, Gerona, Guadalajara, Huesca, Jaen, Jerez, Leon, Lérida, Logroño, Madrid (San Isidro), Mahon, Málaga, Murcia, Palencia, Pamplona, Ponferrada, Puerto-Rico. San Sebastian, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Valencia, Valladolid, Vitoria, Zamora y Zaragoza, y de la Escuela Industrial de Alcoy.
Memoria presentada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento por el Patronato general de las Escuelas de Párvulos.—Madrid 1884.
Memoria acerca del Seguro sobre la vida, escrita por D. Antonio Gavaldá.—Barcelona 1883.

PERIÓDICOS.

Cosmos-les-Mondes.—París; números publicados durante el año académico.
Journal d'agriculture pratique.—París; idem.
La Semana Industrial.—Madrid; idem.
Boletín mensual de Estadística Demográfico-Sanitaria.—Madrid; idem.
Gaceta de Fomento—Madrid; idem.
Gaceta de Madrid.—Madrid; idem.
Boletín oficial de la provincia de Navarra.—Pamplona; idem.
El Magisterio Español.—Madrid; idem.
El Magisterio Navarro.—Pamplona; idem.
El Navarro.—Pamplona; idem.
El Obrero Vasco-Navarro.—Pamplona; 6 números.
La Ilustración Mercantil.—Madrid; 2 números.
Boletín de la Librería.—Madrid; 5 números.

V.º B.º

El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

BND

Colegios incorporados á este Instituto

NÚMERO DE ORDEN.....	TÍTULO DEL COLEGIO.	FECHAS DE SU INCORPORACION.	DIRECTORES.
1	Colegio de N. ^a S. ^a del Puy.	Curso de 1878 á 1879	D. José María Arrastia.
2	Colegio del Baztan.	Curso de 1881 á 1882	D. Eduardo Martín del Amo.
3	Escuelas Pías.	Curso de 1883 á 1884	R. P. Manuel Hernandez.

V.º B.º
El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

NÚMERO 27.

durante el curso de 1884 á 1885.

NÚMERO DE PROFESORES	DOMICILIOS.															TOTAL.....	
		Matrícula por individuos....	Latín y Castellano.—Primer curso.....	Latín y Castellano.—Segundo curso.....	Retórica y Poética.....	Geografía.....	Historia de España.....	Historia universal.....	Psicología, Lógica y Ética.....	Aritmética y Álgebra.....	Geometría y Trigonometría.....	Física y Química.....	Historia natural con principios de Fisiología e Higiene.....	Agricultura elemental.....	Francés.—Primer curso.....	Francés.—Segundo curso.....	
5	ESTELA.....	26	5	5	9	4	6	9	5	9	6	1	1	1	8	5	74
5	ELIZONDO.....	1	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	1	3
7	TAFALLA.....	75	23	21	16	24	22	10	10	17	10	3	3	3	16	12	190
	<i>Totales.....</i>	102	28	26	25	28	28	19	16	26	17	4	4	4	24	18	267

EL SECRETARIO,
Lic. Victor Sainz de Robles.

BND

CUADRO NÚMERO 28.

PERSONAL ACADÉMICO

DE LOS COLEGIOS INCORPORADOS Á ESTE INSTITUTO DURANTE EL CURSO
DE 1884 Á 1885.

COLEGIO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE N.ª S.ª DEL PUY EN ESTELLA.

ALUMNOS 26.—INSCRIPCIONES 74.

DIRECTOR.—D. José Maria Arrastia, Presbítero.
PROFESORES.—D. Gabino Otaño, Presbítero.
" D. Ignacio Lezaun, Presbítero.
" D. Agustín Zufía, Licenciado en Filosofía y Letras.
" D. Rosario Bornás, Licenciado en Ciencias exactas.
" D. Antolin Munarriz, Licenciado en Farmacia.

COLEGIO DEL BAZTAN EN ELIZONDO.

ALUMNOS 1.—INSCRIPCIONES 3.

DIRECTOR.—D. Eduardo Martín del Amo.
PROFESORES.—D. Andrés Errea, Presbítero y Vicario de Elizondo.
" D. Juan Martín del Amo, Licenciado en Derecho y Administración.
" D. Evaristo Martín y Martín, Licenciado en Ciencias Físico-Químicas.
" D. Eduardo Martín del Amo, Pericial de Aduanas de Ultramar.
" D. Evencio Iñarra y Echenique, Licenciado en Medicina.

COLEGIO DE ESCUELAS PÍAS DE TAFALLA.

ALUMNOS 75.—INSCRIPCIONES 190.

DIRECTOR.—R. P. Manuel Hernández.
PROFESORES.—R. P. Pío Carrera.
" R. P. Mariano Lafuente.
" R. P. Manuel Hernández.
" R. P. Gerónimo Gracia.
" R. P. Federico Vicente.
" R. P. Anselmo Viruete.
" R. P. Bienvenido Asensio.

V.º B.º

El Director,
LIC. GREGORIO DE PANO.

EL SECRETARIO,

Lic. Víctor Sainz de Robles.

Resúmen de las observaciones efectuadas en la Estacion

MESES.	BARÓMETRO EN mm Y Á 0°						TERMÓMETROS CENTÍGRADOS.							
	Altura media.....	Oscilacion media.....	Altura máxima.....	Fecha.....	Altura mínima.....	Fecha.....	Oscilacion extrema...	Temperatura media del aire.....	Oscilacion media.....	Temperatura máxima del aire.....	Fecha.....	Temperatura mínima del aire.....	Fecha.....	Oscilacion extrema...
Enero.....	725·7	0·9	735·2	28	698·6	13	36·6	6·0	7·9	15·0	29	-2·0	8	17·0
Febrero....	727·1	1·1	737·0	23	716·4	12	20·6	7·6	9·7	20·0	24	-1·4	22	21·4
Marzo	717·6	1·1	730·0	1	706·7	21	23·3	4·5	8·3	16·1	31	-7·8	14	23·9
Abril.....	720·0	1·2	728·2	4	707·4	27	20·8	9·8	9·1	23·0	5	0·9	25	22·1
Mayo.....	720·7	0·9	728·8	12	710·0	4	18·8	14·4	12·0	23·8	18	0·4	10	28·4
Junio.....	722·4	1·0	729·2	13	714·1	4	15·1	16·3	10·9	33·6	28	7·0	18	26·6
Julio.....	722·7	1·1	732·0	16	715·9	20	16·1	19·0	12·1	35·7	9	8·4	17	27·3
Agosto....	724·4	1·8	729·1	16	716·5	31	12·6	21·6	15·3	38·2	13	8·9	1	29·3
Setiembre..	722·8	1·3	728·0	17	714·5	1	13·5	17·1	11·3	33·1	26	7·2	5	25·9
Octubre ...	724·5	1·2	731·4	18	718·0	1	13·4	12·3	8·5	24·1	19	3·3	8	20·8
Noviembre..	724·5	1·0	733·1	20	714·7	26	18·4	9·2	7·3	18·0	6	-1·8	16	19·8
Diciembre..	726·9	1·2	733·6	13	719·9	20	13·7	2·8	6·2	12·4	15	-7·8	8	20·9
AÑO....	723·3	1·1	737·0	"	698·6	"	38·4	11·7	9·9	38·2	"	-7·8	"	46·0

V.º B.º
El Director,
LIC GREGORIO DE PANO

NÚMERO 29.

Meteorológica de Pamplona durante el año 1883.

Psicrómetro.	ANEMÓMETRO.						DIAS.		DIAS DE								Lluvia total en milímetros	Evaporación media en milímetros.		
	Tension media en milímetros.	Humedad relativa.	Dirección dominante del viento.	Calma.	Brisa.	Viento.	Viento fuerte.	Velocidad media en kilómetros.	Despejados.	Nubosos.	Cubiertos.	Lluvia ó llovizna.	Niebla.	Rocío.	Escarcha.	Nieve.			Granizo.	Tempestad.
77	5.7	N.O S.E.	16	8	7	"	196	6	6	19	14	3	4	6	"	"	"	"	59.9	1.7
68	5.5	N.O.	16	9	3	"	185	9	6	13	8	3	4	2	"	"	"	"	40.1	3.2
76	5.2	N.O.	13	15	3	"	206	5	2	24	20	"	4	1	9	"	1	82.9	2.5	
63	6.4	N.N.O.	8	13	8	1	278	6	10	14	15	"	5	2	"	"	1	52.6	5.4	
58	8.2	N.N.O-S.E.	15	15	1	"	175	6	10	15	11	1	5	1	1	2	3	55.5	6.2	
64	9.8	N.	13	14	3	"	185	5	9	16	15	"	"	"	"	"	4	70.6	5.0	
57	10.5	N.N.O.	9	20	2	"	231	7	16	8	7	"	"	"	"	"	4	27.9	8.6	
54	11.8	N.	13	10	8	"	205	13	11	7	8	"	"	"	"	"	6	14.5	8.4	
60	9.7	N.N.O.	16	9	4	1	238	2	11	17	14	1	3	"	"	"	21	23.2	6.4	
75	8.8	N.O-S.E.	21	19	"	"	159	1	5	25	15	4	6	"	"	"	1	97.1	2.8	
81	7.4	N.O.	16	13	1	"	111	3	2	25	17	1	9	5	1	"	"	131.9	1.7	
83	5.1	N.O.	17	8	6	"	182	5	4	22	7	4	4	6	2	"	"	27.6	1.3	
68	7.8	N.O.	173	144	46	2	193	68	92	205	151	17	44	23	13	2	22	683.8	4.4	

EL SECRETARIO,

Lic. Victor Sainz de Robles.

BND